

Academia de Evidencia de Igualdad en la COVID-19 2021

DESARROLLO DE INNOVACIONES EN LAS PRUEBAS

Índice

Resumen ejecutivo	2
Iniciativas de RADx-UP y CEAL	5
Aceleración Rápida del Diagnóstico en las Poblaciones Marginadas [RADx-UP]	5
Alianza de Participación Comunitaria (CEAL) contra las Desigualdades de la COVID-19	5
Tecnologías de pruebas de la COVID-19: Lo más avanzado a nivel científico	13
Pruebas de la COVID-19 y aplicaciones de las pruebas	14
Equidad en las pruebas de la COVID-19: Lo más avanzado a nivel científico en las publicaciones	18
COVID-19, raza/origen étnico y determinantes sociales de la salud.....	18
Costos sociales y económicos de la COVID-19.....	21
Entornos de pruebas de la COVID-19.....	22
Rastreo de los contactos en poblaciones vulnerables.....	24
Comunicación y mensajes sobre la COVID-19	25
Fiabilidad e igualdad en las pruebas de la COVID-19	28
Perspectivas globales	31
Glosario	32
Glosario de términos de la COVID-19	32
Glosario de otros términos	33
Reconocimientos	35
Referencias	37
Un vistazo a la agenda de la COVID-19 Equity Evidence Academy (EA) 2021	40

Resumen ejecutivo

Si bien la pandemia de la COVID-19 ha expuesto claramente las desigualdades estructurales en nuestra sociedad, que durante tanto tiempo han privado a tantas personas en los EE. UU. de las oportunidades de tener buena salud, también ha generado nuevas ideas sobre cómo desarrollar la igualdad en salud. Muchas personas tienen más probabilidades de contraer COVID-19 debido a los trabajos que desempeñan, los vecindarios y hogares en los que viven y los recursos que tienen sus comunidades, o que no tienen. Las mismas personas también tienen más probabilidades de sentir los efectos económicos de la pandemia, que incluye la pérdida de trabajo, vivienda, cuidado de los niños y acceso a la atención médica.

Siempre han existido desigualdades en materia de salud en los Estados Unidos, lo que lleva a una vida más corta y con más enfermedades para demasiadas personas. Sin embargo, el 2020 ha sacado a la luz la gravedad de estas desigualdades, ya que las personas de color, las personas de zonas

rurales y las personas con menos oportunidades son aquellas con más probabilidades de perder miembros de su familia debido a la pandemia. Nunca ha sido tan grande la necesidad de enfocarse en lograr la igualdad en salud.¹ Las comunidades de todo el país están liderando soluciones innovadoras que podrían no solo aliviar la carga de la pandemia, sino también crear estructuras a largo plazo que den lugar a comunidades más sanas y equitativas. Este Perfil de Datos y la Academia de Evidencia de Igualdad en la COVID-19 están destinados a proporcionar un punto de partida para debatir conjuntamente estas ideas innovadoras y hacer cambios en las comunidades.

Una Academia de Evidencia es un enfoque comprometido para comprender lo más avanzado a nivel científico o la evidencia actual de las pruebas de la COVID-19 y los factores relacionados en las poblaciones más afectadas. *La Academia de Evidencia de Igualdad en la COVID-19 2021: Desarrollo de innovaciones en las pruebas* es un evento

inaugural organizado por la iniciativa [Aceleración Rápida del Diagnóstico en las Poblaciones Desfavorecidas](#) [RADx-UP] en colaboración con la iniciativa [Alianza de Participación Comunitaria](#) [CEAL] contra las desigualdades de la COVID-19. Este Perfil de Datos, que complementa a la Academia de Evidencia, es una breve descripción general de los distintos proyectos llevados a cabo en todo el país, y un resumen del actual conjunto de conocimientos sobre las pruebas de la COVID-19 en comunidades con mayor impacto, o que han sido más golpeadas por la pandemia.

Para detener con éxito la COVID-19, debemos poder identificarla. Las pruebas son cruciales, pero la forma de realizar pruebas de forma rápida, eficaz y satisfactoria a la mayor cantidad de personas variará en diferentes comunidades. Las nuevas tecnologías son importantes, pero deben tener en cuenta la comprensión de las necesidades de las diferentes comunidades. Antes de revisar la información, debemos considerar el contexto.

Una persona que vive en una casa tres generaciones o más que tiene un empleo esencial* con bajo salario y tiene que pagar una prueba de la COVID-19 de su bolsillo. Una persona en prisión, Un cuidador en una residencia de ancianos. Un trabajador agrícola que vive en una vivienda remota y hacinada con muchas otras personas y con poco acceso a la atención. Las pruebas no son sencillas en ninguna circunstancia, pero para algunas personas, puede ser incluso más complicado. Desde acceder a pruebas asequibles y accesibles, hasta obtener información clara sobre las medidas que deben tomarse con los resultados de las pruebas, muchas barreras (desigualdades en nuestra sociedad) han impedido que las personas obtengan lo que necesitan.

*Aunque muchos tipos de trabajos pueden llamarse “esenciales”, en este contexto, se considera que una persona es un “trabajador esencial” si trabaja en un sector de importancia crítica, como los de atención de la salud, cuidado de niños, saneamiento, transporte y en negocios que deben permanecer abiertos, como las tiendas de comestibles y las gasolineras.

Cuando nos referimos a las personas más afectadas por la pandemia, nos referimos a las comunidades negras, hispanas/latinas e indígenas que combaten el virus, pero hay otros grupos que se entrecruzan por raza, origen étnico, sexo, geografía y estatus socioeconómico. Estos grupos incluyen:

- personas que habitan viviendas compartidas,
- personas con discapacidades,
- mujeres embarazadas,
- niños,
- negros/afroamericanos,
- hispanos/latinos,
- indios americanos/nativos de Alaska,
- estadounidenses asiáticos,
- nativos de Hawái u otros isleños del Pacífico,
- poblaciones de escasos recursos socioeconómicos,
- poblaciones rurales marginadas,
- minorías sexuales y de género,
- personas con situación legal precaria en Estados Unidos,
- personas con dominio limitado del inglés y escaso nivel de alfabetización,
- personas sin hogar,
- personas que son víctimas de abuso o persecución,
- personas con múltiples factores de riesgo como aislamiento social, enfermedad mental y consumo de sustancias.

La crisis de COVID-19 no se ha terminado. Aunque las vacunas estarán disponibles para más personas, las pruebas seguirán siendo una herramienta para

salvar vidas. Algunas de las cuestiones que influyen en la concientización y en la comunicación de las pruebas también aplican a la comunicación y la distribución de la vacuna. Más allá de la pandemia, las estrategias utilizadas para abordar la igualdad de las pruebas (y la vacuna) pueden indicar cómo abordamos las desigualdades estructurales más grandes y, por consiguiente, pueden mejorar la salud y salvar vidas a largo plazo.

Este Perfil de Datos incluye:

- **Una lista de todos los proyectos financiados a través del programa de Aceleración Rápida del Diagnóstico en las Poblaciones Desfavorecidas [RADx-UP] de los Institutos Nacionales de la Salud [NIH]**, una red de 69 proyectos financiados en los Estados Unidos, así como los 11 equipos de investigación de la **Alianza de Participación Comunitaria [CEAL] contra las Desigualdades de la COVID-19** que trabajan en 11 estados diferentes. Estos proyectos alcanzan cinco poblaciones raciales y étnicas diferentes, más de ocho tipos diferentes de factores relacionados con la salud, e incluyen asociaciones con instituciones académicas, organizaciones comunitarias, organizaciones religiosas, organismos sanitarios públicos y otras organizaciones sin fines de lucro.
- **Un resumen de los tipos de pruebas de COVID-19 y las aplicaciones** de las pruebas que se utilizan actualmente.
- Resúmenes de publicaciones que revelan las complejidades de las pruebas en diferentes poblaciones, las cuestiones transversales que afectan a diversos grupos y la necesidad de esfuerzos de investigación más colaborativos para comprender mejor cómo interpretar y abordar adecuadamente los factores que pueden aumentar las pruebas de la COVID-19 en las

comunidades. Estos resúmenes abarcan lo siguiente:

- COVID-19, raza/origen étnico y los determinantes sociales de la salud
 - Costos sociales y económicos de la COVID-19
 - Entornos de pruebas de la COVID-19
 - Rastreo de los contactos en poblaciones vulnerables
 - Comunicación y mensajes sobre la COVID-19
 - Fiabilidad e igualdad en las pruebas de la COVID-19
- **Perspectivas en contexto** de miembros de la comunidad, investigadores comprometidos con la comunidad y científicos de laboratorio entretejidos en el perfil de datos.
 - **Un glosario de términos comunes** que se utilizan en las pruebas, así como otros términos utilizados en el perfil de datos.
 - **Agenda de la Academia de Evidencia de Igualdad 2021 A simple vista**

El propósito de este Perfil de Datos es ayudar a brindar información a los asistentes a nuestra Academia de Evidencia de Igualdad de la COVID-19 inaugural para que comencemos nuestro debate con una comprensión común de los futuros retos y las posibles soluciones. Durante la Academia de Evidencia, los asistentes debatirán sobre estos temas en el contexto de las comunidades a las que brindan asistencia para diseñar y notificar estrategias de acción.

Esperamos que este documento sirva de guía inicial para orientarnos hacia un futuro más saludable, uno en el que todas las comunidades tengan la mejor oportunidad de tener buena salud.

Iniciativas de RADx-UP y CEAL

ACELERACIÓN RÁPIDA DEL DIAGNÓSTICO EN LAS POBLACIONES MARGINADAS [RADx-UP]

RADx-UP es una iniciativa de NIH cuyo fin es garantizar que todos los residentes de los Estados Unidos tengan acceso a las pruebas de la COVID-19, con el enfoque en las comunidades más afectadas por la pandemia. A fin de desarrollar estrategias para reducir las desigualdades en las pruebas de la COVID-19, RADx-UP está respaldando 69 proyectos comunitarios en los Estados Unidos con asociaciones comunitarias establecidas. Estos proyectos buscan comprender y mitigar las barreras para la realización de pruebas de la COVID-19 en sus comunidades. Están investigando los patrones de pruebas de la COVID-19, los datos sobre las desigualdades en las tasas de infección y la evolución de la enfermedad y los resultados.

RADx-UP forma parte de una mayor iniciativa de NIH para ayudar a acelerar la innovación en el desarrollo y la implementación de las pruebas de la COVID-19. Hay otros tres programas: RADx-Tecnología [RADx Tech], RADx-Plataformas de tecnología avanzada [RADx-ATP] y RADx Radical [RADx-rad].

ALIANZA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CEAL) CONTRA LAS DESIGUALDADES DE LA COVID-19

La CEAL es un esfuerzo de todos los NIH dirigido por el Instituto Nacional de Salud de las Minorías y Desigualdades de Salud (NIMHD) y el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI). La iniciativa respalda 11 equipos de investigación en 11 estados, con el apoyo técnico y administrativo de Research Triangle Institute (RTI)

Los miembros de la comunidad desean saber: ‘¿Qué significa que me hagan una prueba? ¿A qué tengo que renunciar para hacerme una prueba?’

NORMA MARTI

[EN CONTEXTO] Perspectiva de la comunidad: Norma Marti, BA, CHW

Norma Marti, BA, CHW

Asesora del programa de divulgación a minorías, de la filial de Niños y Juventud de la Sección de Salud de Mujeres y Niños, División de Salud Pública, Departamento de Servicios Humanos de NC, Raleigh, NC

“Creo que la comunidad quiere saber si el científico que no conoce, con el que no tiene una relación, es realmente un ser humano, y que ese ser humano

está haciendo algo que va a representar una diferencia en sus vidas, en las vidas de su familia. Es importante salir de la torre de marfil de vez en cuando, ya sea a través de los medios de comunicación impresos o las redes sociales, o incluso una llamada telefónica/robollamada; algo que simplemente diga: ‘Este soy yo, esto es lo que hago y esto es lo que quiero compartir contigo’. Los miembros de la comunidad desean saber: ‘¿Qué significa que me hagan una prueba? ¿A qué tengo que renunciar para hacerme una prueba? ¿Tendré que dejar de ir al trabajo o qué sucede si tengo que viajar?’

Es decir, cosas que afectan mi vida diaria y que pueden hacer

que me resulte más difícil ir a hacerme una prueba...

“Una cosa es ir y simplemente hacerse la prueba. Otra cosa es que alguien te lo explique, y cómo puedes cuidarte después si das positivo, o qué debes hacer si das negativo, y luego entender que tal vez no sea posible hacer lo que debes hacer. ¿Me aílo durante 14 días? ¿Quién me trae la comida? ¿Quién me trae el dinero? ¿Quién cuida de los niños? Todo eso también forma parte del proceso de prueba. Por lo tanto, no se trata solo de hacer una prueba, sino también de proporcionar recursos... de saber cómo pueden manejar el resultado de esa prueba cuando se les informa”.

International, una institución de investigación sin fines de lucro.

La CEAL se enfoca en abordar información errónea acerca de la COVID-19, y trabaja con socios y mensajeros de confianza con el fin de brindar información precisa y educar a las comunidades sobre la importancia de la inclusión en la investigación clínica para superar a la COVID-19 y, lo más importante, las desigualdades en salud. Esto es particularmente importante para las personas

que sufren una carga excesiva debido a la COVID-19, como afroamericanos, hispanos/latinos e indios americanos/nativos de Alaska, que representan más de la mitad de todos los casos informados en EE. UU. Los equipos de la CEAL además realizan investigaciones sobre las estrategias más eficaces para garantizar la inclusión y para involucrar, educar y aumentar la concientización en estos grupos acerca de los ensayos clínicos de la vacuna y el tratamiento para prevenir y tratar la enfermedad.

Tabla 1: Proyectos RADx-UP y estados (n=69)

PROYECTO RADx-UP	ESTADO
Centro de Investigación de Disparidades de Salud por Obesidad (OHDRC); Modelo de pruebas de COVID-19 en poblaciones vulnerables: de la participación comunitaria al seguimiento	Alabama
Una estrategia dinámica de pruebas de COVID-19 con participación comunitaria en Alabama (COVID COMET AL)	Alabama
Aprovechamiento de mecanismos bioculturales para maximizar el impacto de intervenciones multinivel contra enfermedades prevenibles en las poblaciones del suroeste	Arizona
CoNNECT to Achieve Equality (Conectar las necesidades de nuestros vecindarios para mejorar y coordinar las pruebas para alcanzar la equidad)	Arkansas
Uso de economía conductual en pruebas reiterativas de anticuerpos de SARS-CoV-2 en comunidades con desventajas	California
Redes comunitarias colaborativas para optimizar la implementación de esfuerzos de pruebas de COVID-19 de barrera baja en distintas poblaciones latinx en el norte de California	California
ORALE COVID-19: Organizaciones para Reducir, Avanzar y Lograr Equidad contra el COVID-19	California
¡Comunidades que luchan contra el COVID!	California
Monitorización de COVID-19 y desarrollo de capacidad con las tribus de las planicies del norte y el futuro de las pandemias	California
Pruebas de COVID-19 en poblaciones vulnerables y desprotegidas que reciben atención en los Centros de Salud Comunitarios de San Diego	California
Predicción de retinopatía diabética a partir de datos de factores de riesgo e imágenes digitales de retina	California
INFORMAR a asiáticos americanos para facilitar la vacunación y pruebas de COVID-19	California
Aprovechamiento de innovaciones tecnológicas y ciencia de implementación con participación comunitaria para optimizar las pruebas de COVID-19 en mujeres y niños en comunidades desprotegidas	California
Investigación con participación comunitaria en pruebas de COVID-19 en los territorios de los EE. UU.	Connecticut
Pruebas y prevención de COVID-19 en entornos correccionales	Connecticut
Monitorización de COVID-19 y desarrollo de capacidad con las tribus de las planicies del norte y el futuro de las pandemias	Delaware
Investigación con participación comunitaria sobre pruebas de COVID-19 en poblaciones vulnerables o desprotegidas	Florida
Investigación de implicaciones conductuales, éticas y sociales (SEBI) sobre vacunación y pruebas de COVID-19 en migrantes rurales latinos en el suroeste de Florida	Florida
Aumento de la representatividad de las comunidades de color en estudios serológicos de SARS-Cov-2 al comprender las barreras y motivaciones de participación	Georgia
Rápida optimización de pruebas de COVID-19 para personas que padecen diabetes	Georgia
Método impulsado por la comunidad para mitigar las disparidades del COVID-19 en las poblaciones vulnerables de Hawái	Hawái
Puipuia le Ola: Aumentar el alcance y realización de pruebas de COVID-19 entre los habitantes de las islas del Pacífico en Hawái y Guam	Hawái
Investigación de la efectividad de las opciones de pruebas de COVID-19, participación de la comunidad y conocimiento idiosincrático sobre salud que se imparte en una muestra basada en una comunidad médicamente desprotegida	Illinois

PROYECTO RADx-UP	ESTADO
Alive Church Network: Aumento de pruebas de COVID-19 en las comunidades afroamericanas de Chicago en zonas donde hay graves carencias de pruebas	Illinois
Rol de las disparidades de alcohol en riesgo de HIV en las juventudes de minoría sexual	Illinois
Pruebas de COVID-19 impulsadas por redes comunitarias en poblaciones vulnerables del centro de los EE. UU.	Illinois
Optimización de una nueva intervención adaptativa para aumentar las pruebas de COVID-19 en personas con alto riesgo en una comunidad urbana	Illinois
RADx-UP: Mejorar la respuesta de las comunidades rurales y urbanas locales a las disparidades en las pruebas de COVID-19	Kansas
Centro de Ciencia Traslacional y Clínica de Luisiana	Luisiana
Evaluación de la indecisión ante las vacunas y un modelo de intervención liderado por la farmacéutica para aumentar la aplicación de vacuna contra COVID-19 entre afroamericanos	Luisiana
El Centro Johns Hopkins para la Investigación del SIDA (JHU CFAR) RADx-UP	Maryland
Protegiendo a las familias nativas del COVID-19: Iniciativa RADx	Maryland
Juntos (Together): Un enfoque liderado por la comunidad para mejorar las pruebas de COVID-19 entre latinos vulnerables	Maryland
Explorando las barreras y facilitadores para mujeres que consumen drogas (WWUD) en relación con el conocimiento, aceptación y aplicación de pruebas de COVID-19, el estudio CARE	Maryland
LITE CONNECT: Considerando las carencias de pruebas y disparidades epidemiológicas de COVID-19 entre personas transexuales en los Estados Unidos	Maryland
Mejorando los cuidados paliativos en nativos americanos de las planicies del norte	Massachusetts
Centro de Ciencia de Implementación en Equidad de Control del Cáncer: Una revisión competitiva para acelerar las pruebas de COVID en comunidades vulnerables	Massachusetts
Pruebas de COVID-19 y vinculación al cuidado con la Iglesia afroamericana y agencias de salud asociadas	Missouri
Complemento y soporte por parte de WUIDDRC a la salud y el bienestar de niños con discapacidades intelectuales y de desarrollo durante la pandemia de COVID-19	Missouri
Expandir las intervenciones en el nivel de población para ayudar a los fumadores de bajos ingresos a dejar el tabaco	Missouri
Seguridad, pruebas/transmisión y resultados del embarazo con COVID-19 (Estudio STOP-COVID-19)	Missouri
Proteger a nuestra comunidad: Un estudio pragmático aleatorizado de pruebas de COVID en casa con comunidades de latinos y nativos americanos [Un proyecto dentro del apoyo: Centro para la Equidad de Salud Rural y de Nativos Americanos]	Montana
Alianza de Ciencia Traslacional y Clínica de Nueva Jersey: NJ ACTS	Nueva Jersey
Mantener abiertos con seguridad los sitios laborales "esenciales" de las minorías rurales durante la pandemia de COVID-19: El papel de la vigilancia molecular en consultorios en el lugar de trabajo para mineros	Nuevo México
Acercamiento a comunidades mediante el conjunto de herramientas de diseño de visualizaciones informativas (ReDIVis) para la recopilación de resultados de COVID-19	Nueva York
Aprovechamiento de las redes sociales para aumentar la aplicación de pruebas de COVID-19: Una comparación de mensajería creíble y métodos de reclutamiento de referencia concatenada	Nueva York
Un modelo de asociación entre familias, trabajadores de salud comunitarios y enfermeras para aumentar las pruebas de COVID-19 en comunidades urbanas vulnerables y desprotegidas	Nueva York

PROYECTO RADx-UP	ESTADO
Reducción de la brecha entre evidencia y práctica: Evaluar la facilitación de la práctica como estrategia para acelerar la traslación de una intervención de adherencia en el nivel de los sistemas a prácticas de red de seguridad	Nueva York
Rápida aceleración de pruebas aceptables de COVID y opciones de atención para los residentes de residencia pública de NYC [Un proyecto dentro del apoyo: Evaluación de los impactos de políticas de habitación libre de humo en la exposición al humo de tabaco y los resultados de salud]	Nueva York
Complemento de COVID-19 RADx-UP - Unidad de estudios clínicos de VIH/SIDA (CTU)	Carolina del Norte
Desarrollo de resistencia y equidad vital (BRAVE, Building Resilience and Vital Equity): Aumento de pruebas de COVID-19 en nativos americanos	Carolina del Norte
El Centro OSU de Ciencia Traslacional y Clínica: Promoviendo los descubrimientos contemporáneos para mejorar la salud	Ohio
Recursos Traslacionales y Clínicos Compartidos de Oklahoma	Oklahoma
Suplemento RADx-UP NARCH: Un programa impulsado por la comunidad de la Nación Cherokee para pruebas y seguimiento de contactos (Cherokee PROTECT)	Oklahoma
Escalamiento de pruebas de SARS-COV-2 para las comunidades Latinx [Un proyecto dentro del apoyo: Prevención: Centro de Investigación Preventiva: Maternidad entre mujeres que consumen opiáceos]	Oregón
Prevención de consumo de sustancias en estudiantes de alto riesgo: Un programa web centrado en las familias	Oregón
Determinantes y resultados del índice de metabolito de nicotina en fumadores con VIH	Pensilvania
Red de inteligencia epidemiológica (Epi-Net) para promover las pruebas de COVID-19 y las prácticas preventivas en las comunidades vulnerables socialmente en Puerto Rico	Puerto Rico
Pruebas mejoradas de COVID-19 en instalaciones con enfermería profesional: IMPACT-C	Rhode Island
Centro de Ciencia Traslacional y Clínica de Rhode Island	Rhode Island
Implementación de métodos basados en la comunidad para aumentar las pruebas de SARS-CoV-2 entre la población hispanica vulnerable y desprotegida	Texas
Manejo de la disparidad de pruebas de COVID-19 en poblaciones vulnerables mediante una intervención adaptativa comunitaria justo-a-tiempo [Un proyecto dentro del apoyo: Programa de apoyos del Centro UTHealth de Ciencia Traslacional y Clínica]	Texas
Asociación académica-comunitaria para contrarrestar el COVID-19 en los centros de salud comunitarios de Utah	Utah
Contrarrestar la desconfianza de los residentes de bajos ingresos ante la orientación sobre el COVID-19	Virginia
Organizaciones comunitarias para nativos: Servicios, pruebas, investigación y epidemiología del COVID-19 (CONCERTS, por sus siglas en inglés)	Washington
Centro de Investigaciones de la Universidad de Howard para la Salud y las Disparidades de Salud de las Minorías	Washington, D.C.
Desarrollo de estrategias innovadoras para aumentar las pruebas de COVID-19 entre poblaciones vulnerables y desprotegidas en Virginia del Oeste mediante asociaciones estatales y comunitarias	Virginia del Oeste
Violencia traumática continua y los resultados del continuum de cuidados de VIH entre BMSM	Wisconsin
Apoyo a la Ciencia Traslacional y Clínica	Wisconsin

Tabla 3: Distribución de proyectos por raza y población étnica

RAZA/ETNIA	TOTAL	RADx-UP (N=69 proyectos)	CEAL (N=11 sitios estatales)
Negro/Afroamericano	51	41	10
Hispano/Latinx	52	42	10
Nativo americano/Nativo de Alaska	20	16	4
Asiático americano	12	11	1
Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico	4	3	1
Otra*	6	1	5

**Otros incluyen inmigrantes africanos, negros caribeños, comunidades vietnamitas, no caucásicos, no hispánicos, Más de una raza, individuos caucásicos.*

La Tabla 3 muestra las poblaciones atendidas por proyectos RADx-UP y CEAL por raza y etnia. Más de la mitad de los proyectos atienden a las poblaciones latinx y afroamericanas. Una cuarta parte de los proyectos patrocinados atienden a nativos americanos o de Alaska y 15 % atienden a las comunidades de asiáticos americanos. Al menos tres de los 69 proyectos RADx-UP y uno de los 11 proyectos CEAL atienden a nativos hawaianos o de las islas del Pacífico. Todos estos grupos étnicos y raciales se han visto afectados desproporcionadamente por la pandemia de COVID-19, razón por la cual los sitios de RADx-UP y CEAL se han enfocado en atender a estas poblaciones específicas.

Tabla 4: Distribución de proyectos por características de población

FACTORES RELACIONADOS CON LA SALUD	TOTAL	RADx-UP (N=69 proyectos)	CEAL (N=11 sitios estatales)
Relacionado con la edad	22	20	2
Condiciones de salud	36	34	2
Condiciones sociales	42	37	5
Ubicaciones geográficas	36	31	5
Exposición ambiental	6	6	0
Trabajadores esenciales o de servicios	11	10	1
Minorías de género u orientación sexual	5	4	1
Trabajadores agrícolas	3	1	2
Otros*	3	0	3

**Otras incluyen veteranos, personas vulnerables social/médicamente, jóvenes afroamericanos que asisten a HBCU, jóvenes afroamericanos que no asisten a HBCU*

La **Tabla 4** muestra la distribución de los proyectos RADx-UP y CEAL en características demográficas tales como lugar de trabajo, lugar de residencia, edad, orientación sexual y otros factores. Hay 10 proyectos RADx-UP y un proyecto CEAL que atienden a comunidades de trabajadores esenciales y de servicios. Seis proyectos RADx-UP trabajan con comunidades que se enfrentan a exposiciones medioambientales, tales como altos índices de contaminación del aire u otras exposiciones a tóxicos. Un proyecto RADx-UP y dos proyectos CEAL se enfocan en las necesidades de los trabajadores agrícolas. Cuatro proyectos RADx-UP y un proyecto CEAL atienden a comunidades de minorías de género y orientación sexual.

Tecnologías de pruebas de la COVID-19: Lo más avanzado a nivel científico

Las pruebas para el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, constituyen una parte importante para la desaceleración de su propagación. Las pruebas de la COVID-19 también pueden ayudar a las personas a tomar las decisiones adecuadas para protegerse a sí mismos y a sus comunidades. Dado que este virus es nuevo, los métodos de pruebas están en constante evolución con nuevos datos. Aunque las tecnologías de pruebas continúan mejorando, existe una necesidad inmediata de lograr **pruebas exactas, rápidas y de fácil acceso** a gran escala.²

Pruebas exactas

Pruebas exactas o confiables significa que las pruebas detectan lo que deben detectar. Una prueba de diagnóstico exacta de la COVID-19 identificará correctamente a aquellos con el virus la mayor parte del tiempo. La exactitud de una prueba depende del tipo de tecnología de prueba que se utilice (se describe a continuación en la sección, Tipos de pruebas).

El momento en el que las personas realizan una prueba también es un factor en su exactitud. En ocasiones, es posible que incluso las pruebas exactas den un resultado negativo cuando alguien tiene el virus. Esto se denomina *falso negativo*. Es más probable que los falsos negativos se

den en una etapa temprana de la infección (es decir, el primer día de los síntomas) o en una etapa muy tardía de la infección (es decir, después de que los síntomas hayan empezado a disminuir). El proceso de obtención de muestras, el tipo de muestra obtenida y el proceso de realización de una prueba también influyen en su exactitud.

Debido a que el virus sigue siendo relativamente nuevo, la evaluación clínica de las pruebas individuales está en curso. Es importante tener en cuenta que, si bien muchas de las pruebas están autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU. para uso de emergencia, en realidad ninguna de las pruebas disponibles está aprobada por la FDA. Esto significa que ninguna de las pruebas ha pasado por el riguroso proceso de aprobación de la FDA.

Prueba rápida

Además de la exactitud, existe una gran necesidad de una **prueba rápida**. Una vez que alguien se haya realizado una prueba, tiene que obtener sus

...no se trata solo de de una cuestión de pruebas, sino de todos los componentes que forman parte de la emisión de un resultado de buena calidad. Eso requiere atención y concentración”.

THOMAS DENNY

[EN CONTEXTO] Perspectiva del científico de laboratorio: Thomas Denny, MPhil, MS

Thomas Denny, MPhil, MS
Profesor y director de operaciones de Duke Human Vaccine Institute, Durham, NC

“[Con el fin de crear un protocolo de pruebas nacional para las comunidades más afectadas por la COVID-19], necesitamos absolutamente el desarrollo de ensayos que sean fáciles de usar, que sean confiables y que tengan

buenas sensibilidades y especificidades. Y esperamos que también tengan lo que yo llamo un ‘nivel de precio razonable’. Si desarrollamos pruebas que cuestan \$250 por prueba, es muy difícil extender su uso. Si podemos bajar las pruebas a un precio de \$50, \$35 o menos, creo que se vuelve mucho más factible”.

“Pero de nuevo, estamos observando una difusión de las pruebas en comunidades en las que uno puede estar lejos de un sistema de atención de la salud [mayor], entonces, es aún más esencial que se cuente con sistemas fáciles de usar y que no sean difíciles y requieran entornos de laboratorio complejos... Se

debe contar con pruebas y reactivos razonablemente bien definidos para respaldar esto, se debe contar con personas capacitadas para utilizar la prueba y para obtener una muestra de hisopado adecuada que se debe utilizar con esa prueba en particular, y, luego, se debería tener una forma de evaluar cuán bien estos laboratorios o centros de punto de atención realizan la prueba con el tiempo”.

“Así pues, no se trata solo de de una cuestión de pruebas, sino de todos los componentes que forman parte de la emisión de un resultado de buena calidad. Eso requiere atención y concentración”.

resultados con un tiempo razonable para tomar las decisiones adecuadas sobre si hacer cuarentena o aislarse voluntariamente. Los avances recientes en las pruebas de diagnóstico rápidas también permiten un mejor rastreo de los contactos (se describe a continuación en la sección, Tres usos habituales de las pruebas de la COVID-19).

Pruebas de fácil acceso

Las pruebas de fácil acceso son asequibles, convenientes y seguras. En el caso de las comunidades que se vieron muy afectadas por la COVID-19, el acceso razonablemente fácil a las pruebas es esencial para desacelerar y, en última instancia, detener la propagación del virus. La aceptación de las pruebas también es importante para su uso en las comunidades. Muchos factores

influyen en la accesibilidad y la aceptación de las pruebas, que incluyen consideraciones culturales y éticas, ubicaciones de las pruebas, costos sociales y económicos, capacidad de rastreo de los contactos, métodos de comunicación y mensajes, y fiabilidad de las fuentes de información.

PRUEBAS DE LA COVID-19 Y APLICACIONES DE LAS PRUEBAS

A continuación, se detallan tres categorías diferentes de pruebas³ que la FDA ha autorizado para el uso de emergencia durante la pandemia de la COVID-19 y las tres formas diferentes en que se utilizan para ayudar a desacelerar o detener la propagación del virus.

Tipos de pruebas

Las pruebas moleculares buscan la presencia del material genético viral en las muestras tomadas del cuerpo. A más presencia del virus, mayor cantidad de material genético viral. Algunas pruebas de diagnóstico se realizan en apenas 30 minutos, pero las pruebas más habituales normalmente demoran varias horas en un laboratorio.

Las pruebas de antígenos detectan proteínas virales en una muestra que habitualmente se obtiene de la cavidad nasal o de la saliva en la boca. Los antígenos son sustancias que causan una respuesta inmunitaria en el cuerpo. Las proteínas virales tienen un intervalo de análisis más corto que el material genético viral y, por lo tanto, pueden provocar una menor sensibilidad si no se emplean adecuadamente. Estas pruebas, que pueden realizarse en apenas 15 minutos, se pueden usar para realizar detecciones en las casas y lugares de trabajo de las personas si se siguen estrategias de pruebas adecuadas, según lo recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).⁴

Las pruebas serológicas detectan infecciones presentes o pasadas de COVID-19 al determinar si una persona experimentó una respuesta

inmunitaria al virus. Estas pruebas, a diferencia de las pruebas moleculares y de antígenos, se realizan en las muestras de sangre. El procesamiento de estas pruebas puede durar entre 30 minutos y varias horas. Aunque la presencia de anticuerpos específicos del SARS-CoV-2 puede sugerir inmunidad, se desconoce cuánto tiempo permanecen dichos anticuerpos en la sangre después de la infección. La efectividad de estos anticuerpos varía en cada persona. La confiabilidad de los resultados también depende de la cantidad de anticuerpos presentes en el organismo. En otras palabras, aunque las pruebas serológicas se

...solo con el conocimiento podemos trabajar juntos para combatir este virus. Tenemos que volver a tomar el control de este enemigo invisible.

MARA ASPINALL

utilizan para determinar infecciones previas, no deben utilizarse como indicación de una infección activa o inmunidad contra la reinfección. El mejor uso para las pruebas serológicas es el control de una población (se describe en la sección Tres usos habituales de las pruebas de la COVID-19).

Tres usos habituales de las pruebas de la COVID-19

Las pruebas de diagnóstico mostrarán si una persona tiene una infección activa por COVID-19 y si debiera tomar medidas para aislarse de otras personas. Deben utilizarse para realizar pruebas en personas con síntomas de COVID-19 o en contactos

directos de aquellas personas a las que ya se les haya diagnosticado. Para mayor exactitud, las pruebas de diagnóstico pueden ser un análisis de laboratorio molecular (que identifica el contenido genético del virus) o una prueba de antígenos exacta y de alto rendimiento realizada dentro del marco de tiempo adecuado posterior al inicio de los síntomas (que identifica proteínas en la superficie del virus).

Las pruebas de detección se utilizan cuando se necesita una respuesta rápida para un grupo. Se utilizan con más frecuencia y proporcionan resultados más rápidos sin síntomas ni exposición

[EN CONTEXTO] Perspectiva del científico de laboratorio: Mara Aspinall, MBA

“La atención médica comienza y termina con un diagnóstico preciso. Y en esta pandemia, es fundamental comprender que las pruebas o el diagnóstico son clave para el inicio, el desarrollo y el fin de la pandemia. Sin un diagnóstico preciso, no podemos tratar a los pacientes de forma eficaz. Las pruebas o el diagnóstico son un área que

se ha malentendido desde hace mucho tiempo en el entorno de atención médica en el que valoramos la importancia del tratamiento. La realidad es que no existe un santo remedio para corregir la enfermedad o mejorar la salud sin saber cuál es el diagnóstico preciso para ese paciente”.

“La importancia del diagnóstico nunca ha sido más clara que lo que ha sido en medio de la pandemia de la COVID. La única forma de detener la transmisión es saber quién está infectado y hacer que se aisle o se ponga en cuarentena para detener la propagación. Por desgracia, al principio de la pandemia, no hicimos suficientes pruebas y la propagación no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado con cada uno de los picos y ya no se trata de

una parte del país, sino que ocurre en cada parte del país, especialmente en las zonas donde la gente vive muy cerca entre sí. Y la triste realidad es que si se hubiesen hecho pruebas antes se hubiese evitado un gran porcentaje de la propagación”.

“Es muy importante para mí hacer todo lo posible por combatir la COVID-19 proporcionando datos fiables. El conocimiento a través de los datos es poder: solo con el conocimiento podemos trabajar juntos para combatir este virus. Tenemos que volver a tomar el control de este enemigo invisible. La única forma de luchar es entender a tu enemigo: entender lo que hace, lo que no hace”.

Mara Aspinall, MBA
Profesora de Medicina en
College of Health Solutions de
Arizona State University,
Tempe, AZ

conocida a la COVID-19. Las pruebas de detección son menos exactas que las pruebas de diagnóstico, pero pueden ser una manera eficaz de controlar a los trabajadores de atención médica u otros trabajadores esenciales. Las pruebas de antígenos que se realizan en el punto de atención suelen utilizarse para la detección, pero deben seguir las recomendaciones de los CDC.

Las pruebas de control se utilizan para monitorear la COVID-19 a nivel poblacional o comunitario. Pueden utilizarse para cumplir con las políticas comunitarias y regionales. Las pruebas de control no se utilizan para que las personas tomen decisiones con respecto a la cuarentena o la búsqueda de tratamiento. Las pruebas serológicas se pueden utilizar para control (se describen en la sección Tipos de pruebas), como las tecnologías como el análisis de aguas residuales para detectar el virus.

Tabla 5: Tipos de pruebas de COVID-19

TIPO DE PRUEBA	PROPÓSITO	COMPONENTE DETECTADO	MUESTRA NECESARIA	LUGAR DE LA PRUEBA	TIEMPO DE ANÁLISIS	OTROS TÉRMINOS ASOCIADOS	CONSIDERACIONES
Molecular	Identifica infecciones activas que se utilizan para diagnóstico	ARN viral	Hisopo nasal, nasofaríngeo o de garganta, saliva	POC o laboratorio	Puede ser tan rápida como 30-60 minutos, pero las pruebas de laboratorio más precisas pueden tomar varias horas	Prueba diagnóstica, prueba de amplificación de ácido nucleico (NAAT), prueba PCR, LAMP, amplificación isotérmica	Alta sensibilidad y especificidad con baja probabilidad de falsos negativos o falsos positivos, pero posibles retrasos si se envía a un laboratorio para procesamiento
Antígeno	Identifica infecciones activas que se utilizan para diagnóstico o evaluación	Proteínas virales	Nasofaríngeo, saliva	POC	15 a 30 minutos	Diagnóstico rápido	Resultados rápidos, ideal para diagnóstico en el sitio, pero su baja sensibilidad significa que algunas infecciones podrían pasarse por alto <i>Siga los lineamientos de pruebas recomendados por los CDC.</i>
Serología	Identifica infecciones pasadas que se utilizan para vigilancia	Anticuerpos humanos	Sangre	POC o laboratorio	Puede ser tan rápida como 15-30 minutos, pero las pruebas de laboratorio más precisas pueden tomar varias horas	Prueba de anticuerpos, prueba de sangre	La confiabilidad del resultado depende de la prevalencia y el efecto protector de los anticuerpos aún se desconoce

Modificado a partir de: Schneider M, Dentzer S, Sheehan S, et al. From Development to Market: Understanding COVID-19 Testing and its Challenges. Robert J. Margolis Center for Health Policy; 2020.

Equidad en las pruebas de la COVID-19: Lo más avanzado a nivel científico en las publicaciones

De la raza, el origen étnico y los determinantes sociales de la salud, a la comunicación y los mensajes, la confianza y el acceso y los entornos de las pruebas, el cuerpo actual de la ciencia revela una serie de factores transversales que están asociados a

geográfica⁶ y la condición socioeconómica. Esto no se debe a que por naturaleza son más propensos a contraer el virus, sino a las desigualdades estructurales y socioeconómicas existentes que ponen a sus comunidades en un mayor riesgo de forma permanente. De hecho, mientras que los estadounidenses negros tienen más probabilidades de contraer COVID-19, los que son hospitalizados no tienen más probabilidades de morir por la enfermedad.⁵⁻⁶ De hecho, una vez hospitalizados por COVID-19, los estadounidenses negros evolucionan mejor que los estadounidenses blancos.⁷

Por lo tanto, estas son las preguntas, pero a fin de cuentas se reduce a: ‘¿hay esperanza?’ y ‘¿me volverán a hacer daño?’”

AZIZA LUCAS-WRIGHT

Las desigualdades étnicas y de raza también varían con la geografía y el entorno. La desigualdad entre negros y blancos que obtienen un resultado positivo de COVID-19 es mayor en la región central que en el oeste. Sin embargo, la desigualdad en las pruebas con resultado positivo de COVID-19 entre hispanos y blancos es coherente en la región geográfica y el patrón de brotes.⁶

la igualdad en las pruebas de COVID-19.

COVID-19, RAZA/ORIGEN ÉTNICO Y DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

Se han identificado en las publicaciones consideraciones culturales, éticas, de raza y étnicas en las pruebas de la COVID-19. Los estadounidenses negros y de origen hispano/latino son más propensos que los blancos o los blancos no hispanos a obtener un resultado positivo en las pruebas de la COVID-19, incluso teniendo en cuenta las afecciones médicas,⁵ la ubicación

También existe desigualdad en las tasas de pruebas por vecindario. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, la proporción de residentes estadounidenses negros y la proporción de personas de edad avanzada en un vecindario se asociaron con una mayor tasa de resultados positivos para las pruebas de la COVID-19.⁸ Las personas de comunidades más pobres tienen menos probabilidades de realizarse las pruebas, pero cuando se les realizan, son más propensas a dar positivo de COVID-19.⁹ En Filadelfia, donde la mayoría de la población es negra, se realizan seis veces más pruebas en las zonas de

[EN CONTEXTO] Perspectiva de la comunidad: Aziza Lucas-Wright, MEd

“He desarrollado juntas asesoras comunitarias y, junto con el equipo, me aseguro de que todos los residentes de nuestras ciudades tengan participación, lo que significa, por supuesto, afroamericanos, ciertamente significa hispanos, pero también que significa la comunidad de las Islas del Pacífico. Si bien el porcentaje de estos números de la comunidad es pequeño (Islas del Pacífico), cuando se divide la información, la comunidad de las Islas del Pacífico tiene resultados de salud que

Aziza Lucas-Wright, MEd
Instructora y vicepresidenta del Departamento de Medicina Preventiva y Social de Charles R. Drew University of Medicine and Science, Los Ángeles, CA

reflejan los resultados de salud de los afroamericanos. Han estado pidiendo durante bastantes años que se divida su información de los asiáticos. Quieren que los escuchemos y los veamos individualmente, porque sus experiencias son muy singulares y que nos aseguremos de que tengan participación. Y, por supuesto, también tenemos a las Naciones Tribales Indígenas, que también tienen más casos de los que su población comunica. Mi trabajo es asegurarme de que aquellas personas que tienen el mayor nivel de necesidad participen, y que escuchemos a cada uno de ellos individualmente. Reflejemos lo que otras comunidades nos han hecho y simplemente asumamos y comencemos a crear cosas para ellos sin ellos, y eso no es lo que intentamos hacer, nada para nosotros sin nosotros”.

“Lo que los miembros de la comunidad quieren saber sobre las pruebas de la COVID-19 es:

¿me volverán a hacer daño y me ayudará? Eso es todo. Incluso si quieren saber cosas específicas como: “Si me la hago, ¿me la harán de nuevo? Si me vacuno, ¿podré contagiar si viene a otros?” Especialmente en las comunidades en las que estamos en los índices de padecimiento. Nos toca todo. Lo que sea que haya ahí afuera, lo agarramos, y lo agarramos más rápidamente y antes y tenemos los peores resultados. Por lo tanto, queremos saber algo así en otras comunidades, porque no tienen el mismo tipo de respuesta, no tienen los siglos de ADN que se ha visto golpeado por el dolor y el racismo sistematizado. Somos más frágiles de algún modo, somos más frágiles y, por lo tanto, tenemos más cuidado con lo que alguien quiere inyectarse o lo que alguien quiere sacar/extraer. Por lo tanto, estas son las preguntas, pero a fin de cuentas se reduce a: ‘¿hay esperanza?’ y ‘¿me volverán a hacer daño?’”

altos ingresos en comparación con las zonas de bajos ingresos.

Estas desigualdades apuntan al racismo estructural que lleva largo tiempo sucediendo y que afecta el acceso al sistema de salud.^{1,5,9-10} Se necesitan estrategias proactivas y comunitarias para abordar la COVID-19 en comunidades de estadounidenses negros/afroamericanos. Aunque

mejores datos son útiles, también se necesitan cambios en la política para mejorar la salud a largo plazo de los estadounidenses negros. Esto incluye abordar las injusticias económicas, el aumento de la financiación de la salud pública y la democratización de la detección de la COVID-19.¹⁰ La segregación geográfica, las barreras financieras y tecnológicas/de transporte también desempeñan un papel en la igualdad de las pruebas. Las pruebas

en el automóvil y las pruebas de detección por teléfono o mediante Internet no son tan accesibles para aquellas personas sin vehículo o Wi-Fi, respectivamente. Además, las personas sin seguro médico enfrentan dificultades adicionales y podrían preocuparles los costos de las pruebas en el servicio de urgencias.

La COVID-19 plantea muchos obstáculos específicos para las comunidades de inmigrantes latinos.¹¹ Incluso antes de la pandemia, los inmigrantes latinos enfrentaban barreras para acceder al sistema de salud.¹² Muchos carecen de un proveedor de atención primaria y/o un seguro médico. Muchos tienen afecciones médicas crónicas. La pandemia añade un estrés adicional. Estas comunidades tienen dificultades para acceder a la información de salud pública sobre las pruebas de la COVID-19, ya que esta información a menudo no está traducida al español ni a otros idiomas. Frecuentemente no es posible interpretar el idioma en entornos de gran volumen (como centros de llamadas y lugares de pruebas en el vehículo). Incluso el acceso a los centros de pruebas también podría resultar complicado. Durante los primeros días de la pandemia, los centros de pruebas con frecuencia

solicitaban la receta de un médico, lo que suponía un obstáculo para aquellos sin un proveedor de atención primaria.

Los EE. UU. también enfrentan el riesgo de relegar a las comunidades indígenas en los esfuerzos relacionados con la COVID-19.¹³ Las personas indígenas, en todo el país y fuera de este, suelen enfrentar más problemas de salud que las poblaciones no indígenas, además de tener un acceso más limitado al sistema de salud. Rara vez se realizan adaptaciones culturales y de idioma adecuadas. Se necesitan informes que separen, o desglosen, en lugar de agrupar datos de la población indígena con los datos de grupos de otras razas u origen étnico. Además, son esenciales los datos sobre la disponibilidad y la necesidad de recursos. Aunque constituyen solo el 0.7 % de la población, las personas indígenas representan el 1.3 % de los casos de COVID-19 informados a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los indios americanos y los nativos de Alaska con COVID-19 también tenían una mediana de edad más joven que los blancos. (La mediana de edad de los indios americanos era de 40 años, pero para los blancos era de 51 años).

Se necesitan más datos e iniciativas respetuosas de la cultura y basadas en evidencia para abordar determinantes sociales de la salud y el racismo sistemático y estructural.⁷ Aunque la pandemia resalta la importancia de las elecciones individuales, las personas deben tener “buenas opciones para tomar decisiones”.¹⁴

COSTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA COVID-19

La pandemia de la COVID-19 supone una alteración social y económica considerable. La inseguridad financiera puede aumentar el riesgo de contraer la COVID-19 y a la vez reducir el acceso a las pruebas.¹⁰ Otras barreras sociales y económicas para las pruebas incluyen el idioma y la situación migratoria. Existe una superposición entre las desigualdades raciales y étnicas y estos factores sociales generales.

Las comunidades de inmigrantes latinos suelen enfrentarse a una mayor inseguridad económica. Muchos inmigrantes latinos no pueden obtener ayuda económica del gobierno y no pueden permitirse dejar de trabajar. Las decisiones sobre si realizar las pruebas o la cuarentena se complican por la seguridad alimentaria y de vivienda y el temor con respecto al acceso a los recursos.¹⁰ Es posible que las personas deban continuar trabajando aunque estén enfermas o que su empleo corra peligro si se enferman.⁶ Los Centros de Salud Calificados Federalmente (FQHC) son un posible recurso para los inmigrantes indocumentados, pero los cambios en las políticas de inmigración han generado aún más desconfianza entre las comunidades inmigrantes. Algunas personas temen que si buscan atención gratuita podría peligrar su situación migratoria.¹¹

Los trabajadores latinos y negros generalmente enfrentan mayores dificultades financieras a causa

de la COVID-19 que otros trabajadores blancos.¹⁵⁻¹⁶ La economía según COVID-19 se puede considerar en tres grupos: los trabajadores esenciales; aquellos que perdieron sus empleos y enfrentan la inseguridad financiera; y aquellos que pueden continuar trabajando desde sus hogares. Es menos probable que los trabajadores negros representen el último grupo (y más seguro), pero están representados de forma desproporcionada en el grupo de “trabajadores esenciales”. Los trabajadores esenciales, de todas las razas/orígenes étnicos, nivel educativo e ingresos, se enfrentan a un mayor riesgo de contraer COVID-19.¹⁷ Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, los vecindarios con tasas más altas de carga de la enfermedad de COVID-19 tienen una mediana general más baja de ingresos y más residentes negros e hispanos.¹⁸ Esto puede deberse a un uso desproporcionado del transporte público, a que las personas tienen menos posibilidades de

[EN CONTEXTO] **Perspectiva del investigador comprometido con la comunidad: Mona Fouad, MD, MPH**

“Cuando empezó la pandemia, examinamos todos los centros de la ciudad para hacerse la prueba de la COVID-19 desde el vehículo y observamos que ni los residentes rurales ni los de

Mona Fouad, MD, MPH

Profesor y director de Departamento de Medicina, División de Medicina Preventiva de University of Alabama, Birmingham, AL

los vecindario desfavorecidos de la ciudad acudían a grandes centros clínicos para realizarse la prueba. Fue entonces cuando volvimos y escuchamos a la comunidad y les preguntamos: “¿Qué está pasando? ¿Cómo se sienten? ¿Qué está sucediendo con la COVID?” Era como si estuvieran esperando que alguien hiciera estas preguntas”.

“A través de este proceso, aprendimos que los residentes estaban confundidos por los diferentes mensajes procedentes de diferentes lugares, como sitios web, la televisión y más. No sabían exactamente lo que

necesitaban hacer, y nadie comunicó la información en un mensaje simple: cómo pueden seguir las pautas”.

“Lo que he descubierto es que los investigadores deben cumplir sus promesas. Si quiere que confíen en usted, no hable y prometa en exceso si no lo va a poder cumplir. Cuando los miembros de la comunidad ven que realmente uno cumple lo que promete, empezarán a vernos como persona que inspiran confianza. Otro elemento esencial es el respeto. Respete su opinión, respete el papel, respete la transparencia y cumpla sus promesas; estas cosas son muy importantes”.

trabajar desde su casa, y a una mayor dificultad para cumplir con el distanciamiento social.¹⁹ Estas tendencias socioeconómicas son preocupantes dado que en los EE. UU., el seguro médico y, por lo tanto, las pruebas de COVID-19 y el acceso al tratamiento, a menudo se vinculan con el empleo.²⁰

Se debe investigar más sobre cómo se puede utilizar la política pública (a nivel local, estatal y federal) para proteger a las comunidades de bajos recursos durante una pandemia. Esto podría suponer que se congelen las rentas, se prohíban los cortes de servicios públicos y se exija a los empleadores que ofrezcan licencia por enfermedad. Debido a que la pobreza también contribuye a las desigualdades en la COVID-19 que enfrentan las comunidades negras, latinas e indígenas, una respuesta más equitativa a

COVID-19 significa abordar estos problemas sociales más grandes.^{1,19}

ENTORNOS DE PRUEBAS DE LA COVID-19

El entorno y el ambiente juegan un papel importante en la realización de las pruebas. Los entornos de atención médica (como hospitales y residencias de ancianos) y los entornos de reclusión (como prisiones y cárceles) requieren atención especial para mantener a la gente segura y evitar la propagación del virus. La geografía también influye en los recursos disponibles para las pruebas.

Los trabajadores de atención médica de primera línea enfrentan un mayor riesgo de contraer COVID-19.²¹ Este riesgo pone de relieve la

importancia del equipo de protección personal (EPP) y de estrategias adicionales para los trabajadores de atención médica de entornos de minorías raciales y étnicas. Los trabajadores negros y latinos están representados de forma desproporcionada en el personal de atención a largo plazo.²² No solo los establecimientos de atención a largo plazo están siendo duramente afectados por la COVID-19 debido a las características demográficas de los residentes y al rol de las residencias compartidas o grupales en la propagación del virus, sino que también los trabajadores de atención a largo plazo reciben salarios bajos de forma desproporcionada. Se recomienda realizar pruebas de control entre los trabajadores de atención médica (como las pruebas serológicas realizadas a los trabajadores de atención médica de la ciudad de Nueva York)²³ para medir las tasas y los patrones de infección.

Los establecimientos penitenciarios y las prisiones tienen el desafío de evitar la propagación dentro de las instalaciones y a las comunidades locales más grandes.²⁴ Estos entornos requieren medidas de seguridad adicionales y un mayor control. Por ejemplo, el Departamento de Salud de Louisiana desarrolló una herramienta telefónica para los establecimientos penitenciarios del estado, llamada Evaluación y respuesta de la gestión de la COVID-19, para abordar los brotes de COVID-19 y fomentar el cumplimiento de las directrices de los CDC. Sin bien los administradores y el personal de los establecimientos penitenciarios conocen las directrices de los CDC, existen retos importantes para poder seguirlos: específicamente, la falta de espacio para poner en cuarentena a las personas y la dificultad de los reclusos de cumplir con el distanciamiento social en dormitorios compartidos. Los reclusos también dependen del sistema penitenciario para realizarse las pruebas de detección, de diagnóstico y de control de la

infección, pero los recursos difieren entre los centros.

Los adultos mayores son el grupo con mayor riesgo de contraer y fallecer por la COVID-19. Los adultos mayores con COVID-19 que salen del hospital para ir a sus hogares enfrentan necesidades y desafíos particulares.²⁵ Una posible solución, el Modelo de Atención de Transición (TCM), se basa en incrementar la detección, entablar relaciones e involucrar a los pacientes en la toma de decisiones, entre otras cosas. El componente de detección del TCM requiere una herramienta de detección estandarizada para ayudar a los adultos de edad avanzada a comprender los síntomas y los factores de riesgo (factores sociales y de salud).

La geografía también influye en las pruebas de la COVID-19 y el acceso al sistema de salud en

*Respete su
opinión, respete
el papel, respete
la transparencia
y cumpla sus
promesas; estas
cosas son muy
importantes”.*

MONA FOUAD

general. Existen desigualdades en las pruebas entre las zonas urbanas y rurales. Aunque las tasas de pruebas en zonas y estados rurales han mejorado, la desconexión entre las tasas más altas de afecciones crónicas en poblaciones rurales y el acceso reducido a la atención médica sigue siendo un problema.

Existen limitaciones en cuanto a la capacidad médica, la capacidad de pruebas y el acceso en comunidades rurales (y en comunidades urbanas marginadas).²⁶

Se necesita investigar más la mejor forma de detectar y analizar la presencia de COVID-19 en entornos de alto riesgo, así como las mejores formas de abordar los brotes una vez que se producen.²⁴ También es necesario investigar las mejores formas de garantizar las pruebas en comunidades rurales y urbanas desatendidas con menos recursos.²⁶

RASTREO DE LOS CONTACTOS EN POBLACIONES VULNERABLES

El rastreo de los contactos es un proceso para identificar a las personas que están en contacto con una enfermedad infecciosa y realizarles un seguimiento. El rastreo de los contactos es un aspecto importante para detener la propagación de un virus. Una estrategia eficaz de pruebas incluye el rastreo de los contactos.²⁷

El rastreo de los contactos normalmente se lleva a cabo mediante conversaciones, normalmente por teléfono. Un trabajador de la salud capacitado interroga a la persona infectada y localiza a los contactos. Esto puede plantear dificultades. Se necesitan recursos y financiación para encontrar, capacitar y enviar personas donde sean necesarias. Al brindar servicios a 1 de cada 6 residentes rurales, los centros de salud comunitarios desempeñan un papel vital en el cuidado de las comunidades rurales en las que la infraestructura sanitaria es limitada.²⁸ A pesar de lo importantes que son, los centros de salud comunitarios a menudo carecen de financiación adecuada y la pandemia ha aumentado sus dificultades económicas.²⁹ Para realizar pruebas dirigidas y el rastreo de los contactos en las comunidades que lo necesitan, los centros de salud comunitarios necesitan la financiación y el personal.²⁸

Pero incluso con los recursos para realizar el rastreo de los contactos, las personas que estuvieron expuestas podrían no saber o recordar a todas las personas con las que estuvieron en contacto.

Una solución es automatizar este proceso a través de datos de teléfonos inteligentes.³⁰ Sin embargo, las soluciones tecnológicas también suponen problemas. Su efectividad depende en gran medida del uso de la tecnología dentro de comunidades específicas.³¹ La privacidad y la seguridad de los datos son una inquietud frecuente.^{27,32} La igualdad y la accesibilidad también pueden representar un desafío. Un enfoque que combine soluciones digitales con formas más tradicionales de rastreo de los contactos podría ayudar a evitar dejar de lado a los que no cuentan con teléfonos inteligentes o acceso a Internet.³³

Muchas comunidades que están sufriendo necesitan en gran medida soluciones que tengan en cuenta los factores sociales de la pandemia. Los trabajadores sociales podrían desempeñar un papel en la conducción del rastreo de los contactos. Los trabajadores sociales capacitados no solo podrían ayudar a identificar otras posibles infecciones, sino también ayudar a abordar las necesidades comunitarias y conectar a las personas con los servicios.³⁴ Se debe prestar especial atención a las comunidades de indios americanos y nativos de Alaska, donde es más probable que los integrantes

de los hogares multigeneracionales se infecten y que el autoaislamiento sea más difícil. Las alianzas con líderes tribales pueden ayudar a crear la confianza necesaria para desacelerar la propagación.³⁵ De forma más general, es fundamental para el rastreo de los contactos involucrar a las personas en una etapa temprana en formas significativas y establecer alianzas comunitarias sostenibles. Esto es cierto en muchas comunidades, incluidos los trabajadores esenciales y las personas sin hogar, que viven en zonas rurales, que son parte del movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero (LGBTQ), o que son parte de los grupos de minorías raciales y étnicas.³⁶

Se necesita investigar más las formas automatizadas de rastreo de los contactos y las inquietudes de ética e igualdad que conllevan.³¹ También se necesita investigar las mejores prácticas y estrategias para generar confianza en comunidades vulnerables específicas.³⁶

COMUNICACIÓN Y MENSAJES SOBRE LA COVID-19

La concientización y la accesibilidad son esenciales para la utilización de las pruebas en las

comunidades más afectadas. Existen desigualdades raciales y étnicas en el nivel de conocimiento y concientización entre las personas blancas y las personas negras y latinas.¹ La falta histórica de confianza en el sistema de salud y las autoridades sanitarias públicas influye en esta desigualdad. Lo mismo sucede con el racismo estructural y la desigualdad de acceso a la atención médica.

En algunos casos, puede haber una percepción del riesgo y conductas preventivas de COVID-19 (como lavado de manos, mantenimiento del distanciamiento social) inadecuadas en los latinos asintomáticos.³⁸ Por ejemplo, en una comunidad latina de Maryland, de 410 personas, el 90 % vivía en la pobreza y solo el 6 % tenía educación universitaria. Muchos vivían en hogares con más de seis integrantes de la familia, lo que puede

ser un factor de la transmisión más elevada en comunidades minoritarias étnicas,³⁹ ya que la transmisión doméstica es una de las formas más probables de propagación de la COVID-19.⁴⁰ Los determinantes sociales de la salud empeoran el impacto de la pandemia. La pobreza, el bajo nivel de educación y la falta de acceso a la atención médica influyen tanto en el riesgo como en la concientización. Aquellas personas de condición socioeconómica inferior pueden tener brechas en el conocimiento y la concientización sobre la COVID-19 que influyen en la toma de decisiones.⁴¹

Una clínica de Carolina del Norte implementó una campaña de Mensajes de Participación para el Paciente (PEM) que promovía maneras de obtener atención médica entre los miembros de una comunidad rural.⁴² Su objetivo era reducir

[EN CONTEXTO] Perspectiva del investigador comprometido con la comunidad: Caroline Compretta, PhD

“A menudo digo que ‘nuestros programas se mueven a la velocidad de la confianza’. La confianza es un componente esencial para construir

Caroline Compretta, PhD
Profesora adjunta de los Departamentos de Medicina Preventiva y Pediatría de University of Mississippi, Jackson, MS

asociaciones comprometidas con la comunidad en la investigación y lleva tiempo desarrollarla. La confianza no se forja a la velocidad de una propuesta, sino a lo largo de meses y años. Como investigadores, debemos reconocer la naturaleza a largo plazo de dichas relaciones y desarrollar en nuestro trabajo el tiempo para cultivar y respetar las colaboraciones comunitarias. Al hacerlo, dos componentes adicionales son esenciales en nuestros esfuerzos por generar confianza: la capacidad de escuchar y la sustentabilidad. La confianza se construye cuando escuchamos,

escuchamos de verdad a las comunidades y creamos proyectos colaborativos que abordan sus inquietudes e intereses. También demostramos que respetamos las voces de la comunidad, que estamos escuchando y que somos socios colaborativos cuando creamos programas sostenibles que perduran más allá de los ciclos de financiación. La ‘velocidad de la confianza’ puede ser más larga que un período de estudio, pero tomarse el tiempo para construir asociaciones significativas genera impactos duraderos tanto para las comunidades y los investigadores”.

A menudo digo que ‘nuestros programas se mueven a la velocidad de la confianza’.

CAROLINE COMPRETTA

los retrasos en la atención que empeoran las desigualdades raciales y étnicas en materia de salud en la COVID-19. Esta campaña de PEM envió mensajes al 95.4 % de la población de la clínica para informarles de un centro de llamadas regional que ofrece citas médicas y pruebas. La clínica tuvo más dificultad para hacer llegar estos mensajes a pacientes negros que a pacientes blancos no hispanos. Sin embargo, de aquellos pacientes a los que sí pudieron contactar, los que se comunicaron con el centro de llamadas tenían más probabilidades de pertenecer a minorías. Las personas sin seguro o con Medicaid se comunicaron

con el centro más que aquellas personas con seguro privado. Los que llamaron al número tenían más probabilidades de recibir atención y realizarse una prueba de COVID-19.

Los miembros de la comunidad y las organizaciones estatales y sin fines de lucro pueden trabajar en forma conjunta para abordar la prevención y las pruebas de la COVID-19, así como su impacto socioeconómico. Los responsables de formular políticas, basándose en el asesoramiento y la orientación de los miembros de la comunidad y de los líderes de comunicación para perfeccionar y traducir mensajes, pueden ser una herramienta eficaz para llegar mejor a más personas.⁴³ Es posible que las organizaciones de atención médica necesiten utilizar recursos existentes para satisfacer las necesidades de sus pacientes. Como ejemplo, un hospital de Massachusetts, reconociendo las limitaciones de las pruebas en el lugar para aquellos que tienen un estado delicado de salud o que no pueden trasladarse hasta una clínica, utilizó un recurso de servicio médico de emergencia existente para realizar las pruebas de la COVID-19 a los pacientes en sus hogares.

Los programas como estos pueden ayudar a los pacientes a acceder a las pruebas y también pueden reducir los costos y el uso de recursos limitados del servicio de urgencias.⁴⁴ El acceso a las pruebas en el hogar también puede ayudar a que las pruebas estén más disponibles para algunas personas. Por ejemplo, Minnesota recientemente realizó un programa piloto de pruebas en el hogar que brindará el servicio a todos los residentes.⁴⁵

Incluso con dichas innovaciones, sigue habiendo una gran necesidad de que la investigación identifique fuentes de información de confianza y formas de comunicación con las comunidades negras, indígenas y latinas, así como con otras comunidades tan afectadas por la pandemia.

FIABILIDAD E IGUALDAD EN LAS PRUEBAS DE LA COVID-19

A medida que continúa la pandemia, es fundamental ganar la confianza de las comunidades en cada nivel del sistema de salud. Es necesaria una financiación específica para que las comunidades se asocien con organizaciones académicas y sin fines de lucro locales.¹⁰ Al trabajar con comunidades de inmigrantes y refugiados, es posible que las instituciones académicas y médicas necesiten colaborar de manera interdisciplinaria con el fin de proporcionar asesoramiento jurídico y mitigar o abordar inquietudes.⁶

La confianza de las personas en la fuente de información afecta la forma en que perciben los riesgos. La percepción de los riesgos a su vez tiene un papel en la forma en que las personas previenen y reaccionan a la COVID-19 como una amenaza. La forma en que las personas perciben

los riesgos se ve influida por elementos culturales, políticos, emocionales, cognitivos y sociales.⁴⁶ La cultura y la religión tienen la gran capacidad de informar de manera positiva la forma en que las personas comprenden sus riesgos. La confianza en el gobierno y otras autoridades sanitarias públicas puede tener un papel eficaz a la hora de informar de qué manera las personas perciben los riesgos.^{11,14,25} La colaboración entre los investigadores y los socios de la comunidad puede ayudar a crear una gestión de crisis y una comunicación de riesgos de emergencia más eficaces en las comunidades a través de una mayor confianza.⁴³ También hay un nivel individual de confianza y percepción del riesgo. Las relaciones interpersonales son importantes a la hora de informar sobre las opciones, especialmente en los entornos médicos y con personas desfavorecidas que podrían no confiar en el sistema de salud.²⁵

La información errónea (y la desinformación absoluta) puede debilitar rápidamente la confianza en las autoridades políticas y en los conocimientos de salud pública. La información errónea ha sido una constante durante la pandemia de la COVID-19. Las teorías conspirativas que ponen en duda la naturaleza o la fuente del virus han provocado que se haga caso omiso al asesoramiento de salud pública (como el uso de mascarilla, las órdenes de permanecer en el hogar, etc.). La información errónea sobre la COVID-19 que divulga ideas racistas y xenofóbicas ha incitado delitos de acoso y odio contra los estadounidenses asiáticos.⁴⁷ La información errónea sobre posibles “remedios” para el virus ha causado muertes.⁴⁸ La información errónea puede propagarse a través de las redes sociales, lo que puede dificultar que las organizaciones de salud pública y los gobiernos puedan desacreditarla o desmentirla. La colaboración de los gobiernos con compañías de redes sociales para monitorear los canales de

información errónea y teorías conspirativas es una posible solución.⁴⁹ La Organización Mundial de la Salud está usando actualmente el aprendizaje automático para clasificar el contenido de las redes sociales que mencionan la COVID-19. Realizan un seguimiento de los temas actuales (“trending topics”) para ayudar a personalizar sus mensajes; también están realizando un seguimiento del tono emocional de las publicaciones en redes sociales

...se requiere que una organización como la nuestra actúe como puente en esa relación y se asegure de que defendemos a la comunidad a la que servimos.

PATRICK ROCK

para desarrollar estrategias para abordar las inquietudes.

Formar asociaciones para abordar los determinantes sociales de la salud y las barreras para las pruebas y el seguimiento del resultado positivo de las pruebas también puede generar confianza en las comunidades.³⁶ *Unidos en Salud* de San Francisco, una asociación entre organizadores de la comunidad del distrito Mission, investigadores y el Departamento de Salud Pública de San Francisco, llevó a cabo un programa comunitario de detección de casi 3,000 residentes en el distrito Mission en abril de 2020. Observaron que aquellas

personas que no podían permanecer en su hogar porque estaban desempleadas/suspendidas de sus empleos o que eran trabajadores esenciales enfrentaban un alto riesgo de infección por la COVID-19. La mayoría de los resultados positivos fueron de personas de bajos recursos e hispanas/latinas.⁵⁰ Teniendo en cuenta las enseñanzas de este programa, que también identificó muchos casos asintomáticos de COVID-19, la ciudad comenzó a ofrecer pruebas gratuitas a los trabajadores esenciales. También ofrecieron conexiones con la asistencia alimentaria y beneficios para aquellos que dieron positivo en las pruebas para ayudarles a realizar la cuarentena con éxito. El estado de Vermont ha empleado estrategias similares, al ofrecer soluciones personalizadas y proactivas para realizar las pruebas en entornos de alto riesgo y comunidades vulnerables. Con el fin de proteger mejor a la población sin hogar, alojaron a las personas en habitaciones de moteles financiadas por el Estado para que los refugios para personas sin hogar estén menos congestionados. Han ayudado a residentes en moteles con campañas móviles de alimentos y conexiones con la atención primaria y otros servicios de salud.⁵¹ El pueblo Navajo se asoció con organizaciones sin fines de lucro, hospitales y universidades para asegurarse de que los médicos y los miembros de la comunidad tuvieran los recursos necesarios para enfrentar la COVID-19. La ciudad de Nuevo México se asoció con organizaciones sin fines de lucro, universidades y los Cuerpos de Reserva Médica para ofrecer soluciones comunitarias a fin de mantener seguras a las personas sin hogar, incluidos el rastreo de los contactos, las pruebas oportunas para la COVID-19 y el acceso a las habitaciones de hotel.³⁶ Estos son solo algunos ejemplos en el país.

Generar confianza en las comunidades también es esencial para la aceptación de la vacuna. Muchas personas negras desconfían de la investigación

debido a las injusticias a lo largo de la historia, como el experimento de la sífilis de Tuskegee.⁵² Los ensayos de vacunas han tenido dificultades para reclutar voluntarios negros y latinos debido a esta desconfianza. Para superar este recelo, las organizaciones de salud pública deben establecer relaciones con las comunidades y trabajar activamente para abordar las inquietudes y afrontar las injusticias pasadas. Las compañías farmacéuticas, los gobiernos y las organizaciones de salud pública deben “ganar y merecer” la confianza, no simplemente pedirla.⁵² La transparencia es clave, tanto en la comunicación sobre la vacuna como en el proceso de distribución.⁵³

Se debe investigar más acerca de qué medidas deben tomar las organizaciones de salud pública y sus socios para generar y mantener la confianza en las comunidades. Los gobiernos y las organizaciones de salud pública deben seguir trabajando para comprender el origen de la información errónea, y cómo controlar su propagación. A largo plazo, se deberá invertir en la infraestructura de salud pública que apoye a las comunidades y ayude a

reducir las desigualdades en materia de salud en futuros desastres.³⁶

PERSPECTIVAS GLOBALES

También merece la pena considerar las perspectivas globales y las experiencias con la COVID-19. Muchos de los países con la mayor cantidad de víctimas mortales por la COVID-19 están en Europa, mientras que muchos países de bajos recursos han evitado la propagación catastrófica.⁵⁴ Existen muchos motivos para esto, incluidos el perfil demográfico de menor edad⁵⁵ y las diferentes maneras de registrar las muertes, pero estos países a menudo actúan antes y con más firmeza. Algunos aprovechan las experiencias previas con otros brotes (ébola, SARS, MERS) para informar su respuesta. En

los enfoques a nivel comunitario utilizados en la República Democrática del Congo (RDC) y Sierra Leona para combatir la pandemia, las autoridades de salud pública capacitaron a los lugareños para realizar el rastreo de los contactos. La amplia participación comunitaria fue crucial en la respuesta de Sierra Leona.⁵⁶ Las soluciones tecnológicas deben usarse junto con las respuestas estratégicas y comunitarias.⁵⁴ A pesar del éxito de algunos países en vías de desarrollo, siguen enfrentándose obstáculos significativos en el contexto de COVID-19, incluidos el aumento de las pruebas, y el acceso y la provisión de suministros de atención médica (como oxígeno).⁵⁷ Garantizar que los países de bajos recursos tengan acceso a las intervenciones y las terapias para la COVID-19 debe ser una prioridad global.

[EN CONTEXTO] Perspectiva de la comunidad: Patrick Rock, MD, Médico de FQHC

“Una de las preguntas que tiene la comunidad se centra en las vacunas. Y hay muchas preguntas que se hacen al estado como “¿Van a compartirse las vacunas equitativamente?” Y en verdad requiere una

Patrick Rock, MD
Director ejecutivo y médico del Consejo de Salud Indígena, Minneapolis, MN

relación de confianza entre una organización como la nuestra que realmente es una organización basada en la comunidad y el estado al que va a llegar la vacuna y asegurarnos de que el número sea igual al impacto que hemos visto.

“Muchos miembros de la comunidad dudan si ponerse la vacuna y hay varias razones para ello. Algunos no quieren efectos secundarios o algunos dicen: “Bueno, si me pongo la primera, ¿me pondrán la segunda? ¿Tendré también acceso a la segunda? Por lo tanto, se requiere que una organización como la nuestra actúe como puente en esa

relación y se asegure de que defendemos a la comunidad a la que servimos. Hemos dado generaciones de vacunas a niños, personas mayores, vacunas contra la gripe, lo que se te ocurra. Somos un socio conocido y de confianza que investigará la vacuna para las comunidades y se asegurará de que proporcionemos realmente los servicios de atención de mayor nivel y calidad que podemos proporcionar a nuestra comunidad. Por lo tanto, es un papel importante. De lo contrario, si la vacuna proviene de los CDC o del departamento de salud directamente a la comunidad, me pregunto cuán rápida y efectiva sería”.

Glosario

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA COVID-19

Aislamiento: mantener alejado de los demás a alguien que tiene o pueda tener COVID-19, o porque ha dado positivo para la COVID-19 pero no tiene síntomas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que las personas permanezcan en sus hogares y alejadas de los demás hasta diez días después de que aparezcan por primera vez los síntomas o hasta diez días después de haber dado positivo en la prueba.

Anticuerpo: es una proteína en sangre que el cuerpo produce para combatir virus y bacterias. También se conoce como inmunoglobulina.

Asintomática: cuando una persona no manifiesta síntomas de una enfermedad. La persona puede tener un virus, pero no manifestar síntomas. O bien, una persona puede estar recuperándose y sus síntomas han desaparecido.

Carga viral: la cantidad de un virus en la sangre de una persona infectada.

COVID-19 frente a SARS-Cov-2: el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2 [SARS-CoV-2] es el nombre del virus que causa la enfermedad de coronavirus [COVID-19]. Aunque el virus y la enfermedad que causa se utilizan a menudo para significar lo mismo, no todas las personas que tienen el virus desarrollan la enfermedad. Aunque este informe hace referencia a las pruebas de la COVID-19, en realidad las pruebas se realizan para detectar el virus que causa la enfermedad.

Cuarentena: mantener alejado de los demás a alguien que haya estado en contacto directo con alguien con COVID-19, especialmente de aquellos que puedan correr riesgo de enfermarse de gravedad por el virus. Los CDC recomiendan permanecer en el hogar durante 14 días después del último contacto.

El rastreo de los contactos, investigación de casos asociados: el rastreo de los contactos es un proceso para identificar a las personas que están en contacto con una enfermedad infecciosa y realizarles un seguimiento. El rastreo de los contactos es un aspecto importante para detener la propagación de un virus. También se denomina investigación de casos asociados.

Equipo de protección personal (EPP): es el equipamiento que los trabajadores pueden utilizar para protegerse de los peligros. En el caso de la COVID-19, el EPP incluye guantes, mascarillas, protectores faciales, gafas, batas u overoles.

Infección: enfermedad causada por un virus, bacteria, parásito u otros microorganismos.

Inmunidad: la capacidad del cuerpo de protegerse de las infecciones.

Inmunoglobulina: una proteína que el sistema inmunitario utiliza para encontrar y deshacerse de los virus y bacterias perjudiciales. También denominada anticuerpo.

Prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés): una de las formas más comunes para probar la presencia de COVID-19, la PCR es una prueba de diagnóstico que detecta el material genético del virus.

Punto de atención: una prueba en el punto de atención es aquella que se puede realizar completamente en el momento y en el lugar de la atención al paciente, por ejemplo, en el consultorio del médico.

Síndrome respiratorio agudo grave [SARS] y síndrome respiratorio de Oriente Medio [MERS]: el SARS y el MERS son otras dos infecciones relacionadas con los coronavirus. El SARS apareció por primera vez en China en 2002. El MERS apareció por primera vez en Arabia Saudita en 2012.

Transmisión viral: el proceso mediante el cual un virus pasa de persona a persona.

GLOSARIO DE OTROS TÉRMINOS

Aumentar: aumentar el tamaño de un proyecto, programa o servicio.

Automatizado: un proceso realizado por máquinas u ordenadores que necesitan mínimo control humano.

Barrera: un obstáculo que se interpone.

Características demográficas: características de las personas, como edad, raza, origen étnico, sexo, ingresos y empleo.

Centros de Salud Calificados Federalmente: clínicas de atención médica que reciben ayuda del gobierno para brindar servicios a comunidades con menos recursos.

Cognitivo: relacionado con pensar y recordar.

Comunitario: una actividad o proceso que tiene lugar a nivel local, organizado por líderes o miembros de la comunidad.

Desigualdad: una gran diferencia. En este Perfil de Datos, hablamos de las diferencias entre los resultados para las personas de diferentes comunidades.

Desproporcionado: demasiado grande o pequeño en comparación con otra cosa.

Determinantes sociales de la salud [SDOH]: las condiciones y los entornos en los que las personas nacen, viven, aprenden, trabajan, juegan, rinden culto y envejecen que afectan su salud y bienestar.

Divulgación: difundir información.

Encarcelado: la situación de estar en prisión o en la cárcel.

Enfermedad crónica: un problema médico/afección médica que dura mucho tiempo, al menos más de tres meses. Algunos ejemplos frecuentes son la diabetes y la hipertensión.

Establecimiento penitenciario: es un lugar en el que se aloja a las personas después de ser arrestadas y condenadas por un delito. Esto incluye cárceles, prisiones y centros de detención juvenil.

Estratégico: actuar con el fin de lograr objetivos e intereses a largo plazo.

Hogar multigeneracional: es un hogar en el que los niños, los padres y los abuelos o familiares mayores viven juntos.

Indígenas: son originarias de un país o un lugar. En los Estados Unidos, personas o comunidades indígenas hace referencia a los indios americanos, los nativos de Alaska y los nativos de Hawái.

Innovación: el proceso de crear cosas nuevas.

Intervención: una medida tomada, a menudo para mejorar una situación o un problema de salud.

Marginados: cuando se quita la facultad o la autonomía de una persona en la sociedad.

Mediana: el valor medio en una lista de valores. En algunos casos, es muy similar al promedio.

Mitigar: hacer que algo sea menos grave.

Preventivo: describe las medidas tomadas para evitar daños o enfermedades.

Racismo estructural, racismo sistémico, racismo institucional: es racismo inherente a la estructura de una organización.

Segregación geográfica: en relación con las personas, la segregación geográfica se da cuando diferentes grupos sociales, raciales o étnicos tienden a vivir en diferentes áreas.

Socioeconómico: relacionado con factores sociales o económicos/de ingresos.

Utilización: el uso de algo que esté disponible.

Vivienda compartida: es una vivienda grupal con más de 8 personas que viven y duermen en un edificio. Algunos ejemplos son los dormitorios, centros penitenciarios, residencias de ancianos y otras viviendas para adultos mayores.

Vulnerabilidad: poder ser dañado o lastimado.

Reconocimientos

LIDERAZGO DE RADx-UP CDCC Y CEAL I-TEAM

Investigadores Co-Principales del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos (CDCC) de RADx-UP

Micky Cohen-Wolkowicz, MD, PhD
Duke Clinical Research Institute

Giselle Corbie-Smith, MD, MSc
University of North Carolina (UNC)
Center for Health Equity Research

Warren Kibbe, PhD
Duke University

CEAL I-TEAM Co-Principal Investigators

Anissa Vines, PhD
University of North Carolina at Chapel Hill

Al Richmond, MSW
Community-Campus Partnerships for Health

Goldie Byrd, PhD
Wake Forest University and the Maya Angelou Center for Health Equity

MIEMBRO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN

Sergio Aguilar-Gaxiola, MD, PhD
University of California, Davis

Natalie Bowman, MD
University of North Carolina at Chapel Hill

Arleen Brown, MD, PhD
University of California, Los Angeles

Dedra Buchwald, MD
Washington State University

Edward Kissam
The Werner-Kohnstamm Family Giving Fund (WKF)

Jay Leggette
The Stimulus

Erica Marsh, MD, MSCI, FACOG
University of Michigan

Viviana Martinez-Bianchi, MD, FAAFP
Duke University

Marcella Nunez-Smith, MD, MHS
Yale School of Medicine

William Owen, MD, FACP
Ross University School of Medicine

Donald Warne, MD, MPH
University of North Dakota

Christopher Woods, MD, PhD
Duke University

REVISORES DE PERFIL DE DATOS Y CONTRIBUYENTES DE CONTEXTO

Mara Aspinall, MBA
Arizona State University

Greizy Beckles
Community Reviewer

Caroline Compretta, PhD
University of Mississippi

Thomas Denny, MPhil, MS
Duke University

Mona Fouad, MD, MPH
University of Alabama

William Glover, PhD
North Carolina Department of Health and Human Services

Mark Lee, PhD
Duke University

Ginny Lewis, MSW
University of North Carolina at Chapel Hill

Charly Lowry
Community Reviewer

Aziza Lucas-Wright, MEd
Charles R. Drew University of Medicine and Science

Norma Marti, BA, CHW
North Carolina Department of Human Services

Xiomara Mathison
Community Reviewer

Kim Pevia
Community Reviewer

Patrick Rock, MD
Indian Health Board

Mysha Wynn, MA, BA
Community Reviewer

DESARROLLADORES DE PERFILES DE DATOS

Lori Carter-Edwards, PhD, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Heather Wilson
Duke Clinical Research Institute

Zhitong Yu
University of North Carolina at Chapel Hill

Prabisha Shrestha
University of North Carolina at Chapel Hill

Bukola Adeshina, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Alicia Bilheimer, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Renee Leverty, MA
Duke Clinical Research Institute

Jenny Cook, MPH
Duke Clinical Research Institute

Data Profile design by **Kerry Stenke**
Duke Clinical Research Institute

EQUIPO DE PLANIFICACIÓN CENTRAL

Lori Carter-Edwards, PhD, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Renee Leverty, MA
Duke Clinical Research Institute

Bukola Adeshina, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Alicia Bilheimer, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

EQUIPO DE PLANIFICACIÓN COMPLETA

Deepti Baheti, MD
United Medical Center (TX)

Kathleen (Katie) Brandert, MPH, CHES
University of Nebraska

Shelley Brunson
Duke Clinical Research Institute

Ann Burnette
Duke Clinical Research Institute

Crystal Cannon, MA
Duke Clinical Research Institute

Elizabeth Chege, MA
Duke Clinical Research Institute

Simone Claire Frank, MPH
North Carolina TraCS Institute

Rosa Gonzalez-Guarda, PhD, MPH
Duke University Clinical Translational Science Institute

Barrie Harper
Duke Clinical Research Institute

Laura Johnson, MHS
Duke Clinical Research Institute

Susan Knox
Duke Clinical Research Institute

Krista Perreira, PhD
University of North Carolina at Chapel Hill

Hannah Marie Potter, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Rachel Quinto
University of North Carolina at Chapel Hill

Al Richmond, MSW
Community-Campus Partnerships for Health

Christina Silcox, PhD
Duke-Margolis Center for Health Policy

Andrea Thoumi, MPP, MSc
Duke-Margolis Center for Health Policy

Miranda Wenhold, MEd
University of North Carolina at Chapel Hill

PATROCINADORES

The **RADx-UP CDCC**, which is funded through an NIH emergency cooperative agreement, 1U24MD016258

The **NC CEAL, I-TEAM**, which is funded through a NIH-NHLBI sponsored award, 17-312-0217571-66099L

SCHOOL OF MEDICINE

North Carolina
Translational and
Clinical Sciences
Institute

North Carolina Translational and Clinical Sciences (NC TraCS) Institute, the home of the UNC Clinical and Translational Science Awards (CTSA), grant number UL1TR002489

OFICIALES DE PROYECTO Y LOS CIENTÍFICOS DE PROYECTO DE LAS INICIATIVAS DE RADx-UP Y CEAL FINANCIADAS POR LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

Instituto Nacional para la Salud de las Minorías y las Disparidades en Salud—

Monica Hooper, PhD, Nathaniel Stinson, MD, MPH, PhD, Dorothy Castille, PhD, Beda Jean-Francois, PhD, Maryline Laude-Sharp, PhD, Nadra Tyus, DrPH, MPH, Fabienne Santel, MD

Instituto Nacional para el Corazón, Pulmón y Sangre—George Mensa, MD, Catherine Stoney, PhD

Instituto Nacional para el Envejecimiento—Partha Bhattacharyya, PhD

SUGERENCIA DE CITA

Carter-Edwards L, Wilson H, Yu Z, Shrestha P, Adeshina B, Bilheimer A, Stenke K, Leverty R, Cook J. *COVID-19 Equity Evidence Academy 2021: Translating Innovations in Testing—Data Profile*. RADx-Underserved Populations Coordination and Data Collection Center; February 17, 2021.

Referencias

1. Corbie-Smith G, Wolfe MK, Hoover SM, Dave G. Centering Equity and Community in the Recovery of the COVID-19 Pandemic. *North Carolina Medical Journal*. 2021;82(1):62-67. doi:10.18043/ncm.82.1.62
2. Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx). National Institutes of Health. <https://www.nih.gov/research-training/medical-research-initiatives/radx>
3. Schneider M, Dentzer S, Sheehan S, et al. From Development to Market: Understanding COVID-19 Testing and its Challenges. Robert J. Margolis Center for Health Policy; 2020. <https://healthpolicy.duke.edu/publications/development-market-understanding-covid-19-testing-and-its-challenges>
4. Interim Guidance for Antigen Testing for SARS-CoV-2. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC). <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antigen-tests-guidelines.html>
5. Gu T, Mack JA, Salvatore M, et al. (2020). Characteristics Associated With Racial/Ethnic Disparities in COVID-19 Outcomes in an Academic Health Care System. *JAMA Netw Open*, 3(10), e2025197. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.25197>
6. Rentsch CT, Kidwai-Khan F, Tate JP, et al. Patterns of COVID-19 testing and mortality by race and ethnicity among United States veterans: A nationwide cohort study. *PLOS Medicine*. 2020;17(9):e1003379. doi:10.1371/journal.pmed.1003379
7. Ogedegbe G, Ravenell J, Adhikari S, et al. Assessment of Racial/Ethnic Disparities in Hospitalization and Mortality in Patients With COVID-19 in New York City. *JAMA Network Open*. 2020;3(12):e2026881-e2026881. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.26881
8. DiMaggio C, Klein M, Berry C, Frangos S. Black/African American Communities are at highest risk of COVID-19: spatial modeling of New York City ZIP Code-level testing results. *Ann Epidemiol*. 2020;51:7-13. doi:10.1016/j.annepidem.2020.08.012
9. Millett GA, Jones AT, Benkeser D, et al. Assessing differential impacts of COVID-19 on black communities. *Ann Epidemiol*. Jul 2020;47:37-44. doi:10.1016/j.annepidem.2020.05.003
10. Brown IM, Khan A, Slocum J, Campbell LF, Lacey JR, Landry AM. COVID-19 Disparities and the Black Community: A Health Equity-Informed Rapid Response Is Needed. *Am J Public Health*. Sep 2020;110(9):1350-1351. doi:10.2105/ajph.2020.305804
11. Behbahani S, Smith CA, Carvalho M, Warren CJ, Gregory M, Silva NA. Vulnerable Immigrant Populations in the New York Metropolitan Area and COVID-19: Lessons Learned in the Epicenter of the Crisis. *Acad Med*. 2020;95(12):1827-1830. doi:10.1097/ACM.0000000000003518
12. Sequist TD. The Disproportionate Impact of Covid-19 on Communities of Color. *NEJM Catalyst*. July 6, 2020 2020;doi:DOI: 10.1056/CAT.20.0370
13. Curtice K, Choo E. Indigenous populations: left behind in the COVID-19 response. *The Lancet*. 2020;395(10239):1753. doi:10.1016/S0140-6736(20)31242-3
14. Owen WF, Jr, Carmona R, Pomeroy C. Failing Another National Stress Test on Health Disparities. *JAMA*. 2020;323(19):1905-1906. doi:10.1001/jama.2020.6547
15. Gould E, Wilson V. Black workers face two of the most lethal preexisting conditions for coronavirus—racism and economic inequality. 2020;30. June 1, 2020. <https://www.epi.org/publication/black-workers-covid/>
16. Gould E, Perez D, Wilson V. Latinx workers—particularly women—face devastating job losses in the COVID-19 recession. 2020;46.
17. Selden TM, Berdahl TA. Risk of Severe COVID-19 Among Workers and Their Household Members. *JAMA Intern Med*. Nov 9 2020;doi:10.1001/jamainternmed.2020.6249
18. COVID-19 Cases in New York City, a Neighborhood-Level Analysis. *The Stoop*; NYU Furman Center: 2020. <https://furmancenter.org/thestoop/entry/covid-19-cases-in-new-york-city-a-neighborhood-level-analysis>
19. Jay J, Bor J, Nsoesie EO, et al. Neighbourhood income and physical distancing during the COVID-19 pandemic in the United States. *Nature Human Behaviour*. 2020/12/01 2020;4(12):1294-1302. doi:10.1038/s41562-020-00998-2
20. Agarwal SD, Sommers BD. Insurance Coverage after Job Loss - The Importance of the ACA during the Covid-Associated Recession. *N Engl J Med*. Oct 22 2020;383(17):1603-1606. doi:10.1056/NEJMp2023312
21. Nguyen LH, Drew DA, Graham MS, et al. Risk of COVID-19 among front-line health-care workers and the general community: a prospective cohort study. *Lancet Public Health*. Sep 2020;5(9):e475-e483. doi:10.1016/s2468-2667(20)30164-x
22. True S, Cubanski J, Garfield R, et al. COVID-19 and Workers at Risk: Examining the Long-Term Care Workforce. Kaiser Family Foundation; 2020. <https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/covid-19-and-workers-at-risk-examining-the-long-term-care-workforce/>

23. Racine-Brzostek SE, Yang HS, Chadburn A, et al. COVID-19 Viral and Serology Testing in New York City Health Care Workers. *American Journal of Clinical Pathology*. 2020;154(5):592-595. doi:10.1093/ajcp/aqaa142
24. Wallace M, Marlow M, Simonson S, et al. Public Health Response to COVID-19 Cases in Correctional and Detention Facilities - Louisiana, March-April 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. May 15 2020;69(19):594-598. doi:10.15585/mmwr.mm6919e3
25. Naylor MD, Hirschman KB, McCauley K. Meeting the Transitional Care Needs of Older Adults with COVID-19. *J Aging Soc Policy*. Jul-Oct 2020;32(4-5):387-395. doi:10.1080/08959420.2020.1773189
26. Torres I, López-Cevallos DF, Sacoto F. Incentivized Public Service Response to COVID-19 in Rural and Marginalized Urban Communities. *Am J Public Health*. Sep 2020;110(9):1344-1345. doi:10.2105/ajph.2020.305800
27. Dar AB, Lone AH, Zahoor S, Khan AA, Naaz R. Applicability of mobile contact tracing in fighting pandemic (COVID-19): Issues, challenges and solutions. *Computer Science Review*. 2020/11/01/ 2020;38:100307. doi:https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2020.100307
28. Melvin SC, Wiggins C, Burse N, Thompson E, Monger M. The Role of Public Health in COVID-19 Emergency Response Efforts From a Rural Health Perspective. *Prev Chronic Dis*. Jul 23 2020;17:E70. doi:10.5888/pcd17.200256
29. Wright B, Fraher E, Holder MG, Akiyama J, Toomey B. Will Community Health Centers Survive COVID-19? *J Rural Health*. Jan 2021;37(1):235-238. doi:10.1111/jrh.12473
30. Ahmed N, Michelin RA, Xue W, et al. A Survey of COVID-19 Contact Tracing Apps. *IEEE Access*. 2020;8:134577-134601. doi:10.1109/ACCESS.2020.3010226
31. Braithwaite I, Callender T, Bullock M, Aldridge RW. Automated and partly automated contact tracing: a systematic review to inform the control of COVID-19. *Lancet Digit Health*. Nov 2020;2(11):e607-e621. doi:10.1016/s2589-7500(20)30184-9
32. Walrave M, Waeterloos C, Ponnet K. Adoption of a Contact Tracing App for Containing COVID-19: A Health Belief Model Approach. Original Paper. *JMIR Public Health Surveill*. 2020;6(3):e20572. doi:10.2196/20572
33. Arakpogun E, Sahn ZE, Prime K, Gerli P, Olan F. Digital Contact-Tracing in a Pandemic... We Need One with a Blended Approach. Available at Social Science Research Network. June 30, 2020. doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3639056
34. Ross AM, Zerden LDS, Ruth BJ, Zelnick J, Cederbaum J. Contact Tracing: An Opportunity for Social Work to Lead. *Social Work in Public Health*. 2020/09/01 2020;35(7):533-545. doi:10.1080/19371918.2020.1806170
35. Close RM, Stone MJ. Contact Tracing for Native Americans in Rural Arizona. *N Engl J Med*. Jul 16 2020;383(3):e15. doi:10.1056/NEJMc2023540
36. Michener L, Aguilar-Gaxiola S, Alberti PM, et al. Engaging With Communities - Lessons (Re)Learned From COVID-19. *Preventing chronic disease*. 2020;17:E65-E65. doi:10.5888/pcd17.200250
37. Jones J, Sullivan PS, Sanchez TH, et al. Similarities and Differences in COVID-19 Awareness, Concern, and Symptoms by Race and Ethnicity in the United States: Cross-Sectional Survey. *J Med Internet Res*. 2020;22(7):e20001-e20001. doi:10.2196/20001
38. Karout L, Serwat A, El Mais H, Kassab M, Khalid F, Ruiz Mercedes B. COVID-19 Prevalence, Risk Perceptions, and Preventive Behavior in Asymptomatic Latino Population: A Cross-Sectional Study. *Cureus*. 2020;12(9):e10707-e10707. doi:10.7759/cureus.10707
39. Martin CA, Jenkins DR, Minhas JS, et al. Socio-demographic heterogeneity in the prevalence of COVID-19 during lockdown is associated with ethnicity and household size: Results from an observational cohort study. *EClinicalMedicine*. Aug 2020;25:100466. doi:10.1016/j.eclinm.2020.100466
40. Lei H, Xu X, Xiao S, Wu X, Shu Y. Household transmission of COVID-19-a systematic review and meta-analysis. *J Infect*. 2020;81(6):979-997. doi:10.1016/j.jinf.2020.08.033
41. Wolf MS, Serper M, Opsasnick L, et al. Awareness, Attitudes, and Actions Related to COVID-19 Among Adults With Chronic Conditions at the Onset of the U.S. Outbreak. *Annals of Internal Medicine*. 2020/07/21 2020;173(2):100-109. doi:10.7326/M20-1239
42. Mayfield CA, Sparling A, Hardeman G, et al. Development, Implementation, and Results from a COVID-19 Messaging Campaign to Promote Health Care Seeking Behaviors Among Community Clinic Patients. *J Community Health*. Oct 30 2020;1-12. doi:10.1007/s10900-020-00939-0
43. Wieland ML, Asiedu GB, Lantz K, et al. Leveraging community engaged research partnerships for crisis and emergency risk communication to vulnerable populations in the COVID-19 pandemic. *Journal of Clinical and Translational Science*. 2020:1-5. doi:10.1017/cts.2020.47
44. Goldberg SA, Bonacci RA, Carlson LC, Pu CT, Ritchie CS. Home-based Testing for SARS-CoV-2: Leveraging Prehospital Resources for Vulnerable Populations. *West J Emerg Med*. Jun 15 2020;21(4):813-816. doi:10.5811/westjem.2020.5.47769
45. Magen C. All Minnesotans Can Now Test for COVID-19 at Home. *Twin Cities Pioneer Press*. <https://www.twincities.com/2020/11/12/all-minnesotans-can-now-test-for-covid-19-at-home/>

46. Samadipour E, Ghardashi F, Aghaei N. Evaluation of Risk Perception of COVID-19 Disease: A Community-Based Participatory Study. *Disaster Med Public Health Prep.* Sep 2 2020;1-8. doi:10.1017/dmp.2020.311
47. Okazaki S. Asian American Experiences of Racism during COVID-19. On the Ground blog. 2020. <https://steinhardt.nyu.edu/ihdsc/on-the-ground/asian-american-experiences-racism-during-covid-19>
48. Tagliabue F, Galassi L, Mariani P. The “Pandemic” of Disinformation in COVID-19. *SN Compr Clin Med.* 2020;1-3. doi:10.1007/s42399-020-00439-1
49. Public-Private Cooperation for Pandemic Preparedness and Response. PDF. The Johns Hopkins Center for Health Security. <https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf>
50. Fernandez E, Weiler N. Initial Results of Mission District COVID-19 Testing Announced. University of California San Francisco; 2020. May 4, 2020. <https://www.ucsf.edu/news/2020/05/417356/initial-results-mission-district-covid-19-testing-announced>
51. Belluz J. Social distancing is a luxury many can't afford. Vermont actually did something about it. *Vox*; 2020. November 19, 2020. <https://www.vox.com/2020/11/19/21541810/vermont-covid-19-coronavirus-social-distancing>
52. Warren RC, Forrow L, Hodge DA, Sr., Truog RD. Trustworthiness before Trust - Covid-19 Vaccine Trials and the Black Community. *N Engl J Med.* Nov 26 2020;383(22):e121. doi:10.1056/NEJMp2030033
53. Collaborative C. Coronavirus Vaccine Hesitancy in Black and Latinx Communities. 2020;47. <https://www.covidcollaborative.us/content/vaccine-treatments/coronavirus-vaccine-hesitancy-in-black-and-latinx-communities>
54. Mormina M, Nsofor IM. What developing countries can teach rich countries about how to respond to a pandemic. *The Conversation*; 2020. <https://theconversation.com/what-developing-countries-can-teach-rich-countries-about-how-to-respond-to-a-pandemic-146784>
55. Shams SA, Haleem A, Javaid M. Analyzing COVID-19 pandemic for unequal distribution of tests, identified cases, deaths, and fatality rates in the top 18 countries. *Diabetes Metab Syndr.* Sep-Oct 2020;14(5):953-961. doi:10.1016/j.dsx.2020.06.051
56. Mayhew SH. Covid-19 has forced a reckoning—the UK has much to learn from low income settings. *The BMJ Opinion blog.* May 14, 2020, 2020. <https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/14/covid-19-has-forced-a-reckoning-the-uk-has-much-to-learn-from-low-income-settings/>
57. Walker PGT, Whittaker C, Watson OJ, et al. The impact of COVID-19 and strategies for mitigation and suppression in low- and middle-income countries. *Science.* Jul 24 2020;369(6502):413-422. doi:10.1126/science.abc0035

Un vistazo a la agenda de la COVID-19 Equity Evidence Academy (EA) 2021*

Traduciendo las innovaciones en pruebas

DÍA 1: MIÉRCOLES, 24 DE FEBRERO DE 2021, 12:00–5:00PM ET

12:00–12:05	Bienvenida; Panorama general de la serie anual EA <i>Micky Cohen-Wolkowicz, MD, PhD, Co-PI, RADx-UP, Duke</i>		
12:05–12:15	Saludos virtuales en grupos pequeños entre participantes		
12:20–1:20	Reconocimiento de territorios e introducción al discurso de apertura 1 del Día 1 <i>Giselle Corbie-Smith, MD, MSc, Co-PI, RADx-UP, UNC</i> DISCURSO 1; IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS DE PRUEBA DE COVID-19 <i>Eliseo J. Pérez-Stable, MD, Director, NIH/NIMHD</i> Introducción del discurso de apertura 2 del Día 1 <i>Al Richmond, MSW, Co-PI, CEAL I-TEAM, CCPH</i> DISCURSO 2; IMPORTANCIA DE LA COMUNIDAD EN LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COVID-19 <i>Yvette Roubideaux, MD, MPH, Directora, Policy Res Ctr, NCAI</i>		
1:20–1:30	Panorama general de la primera equidad nacional EA: Enfoque en innovaciones de pruebas <i>Lori Carter-Edwards PhD, MPH, Equity EA Lead, UNC</i>		
1:30–1:35	Descanso		
1:35–2:25	Sesión I de salas privadas concurrentes: Temas interseccionales 1–3		
	Tema 1: Consideraciones culturales y étnicas 1a: Comprender y aliviar miedos <i>Allan Chrisman, MD</i> 1b: Desarrollar capacidad lingüística y cultural <i>Felix Valbuena, MD</i> <i>Cherry Maynor Beasley, PhD, MS, FNP</i>	Tema 2: Costos económicos y sociales 2a: Estrategias eficaces y dificultades para mejorar la prestación de servicios relacionados con el COVID-19 a trabajadores agrícolas <i>Rick Mines, PhD, MA</i> 2b: Justicia social e investigación de pruebas de COVID-19 <i>Audrey Anderson, JD</i> <i>Samar Ali, JD</i>	Tema 3: Ciencia de datos robusta 3a: Consideraciones del contexto comunitario mediante métodos significativos de ciencia de datos <i>Paul Tessier</i> 3b: Traducción bidireccional de protocolos de prueba <i>Eric Perakslis, PhD</i> <i>Tom Denny, Msc, MPhil</i>
2:25–2:35	Descanso		
2:35–3:25	Sesión II de salas privadas concurrentes: Temas interseccionales 4–6		
	Tema 4: Confiabilidad y equidad 4a: Establecer confiabilidad cuando se realiza investigación sobre pruebas de COVID-19 <i>Stephen Sodeke, PhD, MA</i> 4b: Activar principios de participación comunitaria para desarrollar confiabilidad para realizar pruebas <i>James D. Gailliard, MBA, MDiv</i> <i>Gerardo Reyes Chavez</i>	Tema 5: Comunicación y mensajes 5a: Principios centrales en la comunicación de riesgos de la salud <i>Amanda Boyd, PhD</i> <i>Rodney Washington, EdD, MS</i> 5b: Comunicación y fundamentos en la defensa de la realización de pruebas <i>Ed Kissam, PPE</i> <i>Jay Leggette</i>	Tema 6: Investigación de casos y seguimiento de contactos 6a: Papel de los departamentos de salud pública en el seguimiento de contactos <i>Linda Ivory-Green, MS, CSW</i> <i>Victoria Mobley, MD, MPH</i> 6b: Movilización de colaboración y defensa del seguimiento de contactos en las comunidades Latinx <i>Norma Marti, BA, CHW</i>
3:25–3:35	Descanso		
3:35–4:00	Los informes resumen las seis sesiones de sala privada		
4:00–4:30	Introducción del discurso de clausura del Día 1 <i>Warren Kibbe, PhD, Co-PI, RADx-UP CDCC, Duke</i> DISCURSO 3; IMPLICACIONES DEL DIÁLOGO ACTUAL EN LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COVID-19 EN POBLACIONES DE ADULTOS MAYORES <i>Richard Hodes, MD, Director, NIH/NIA</i>		
4:30–5:00	Conclusiones de los participantes, comentarios finales e instrucciones para el Día 2 <i>Giselle Corbie-Smith, MD, MSc, Co-PI, RADx-UP, UNC</i>		

*Considere que los ponentes exactos y sus títulos podrían haber cambiado desde la producción del Perfil de datos.

Un vistazo a la agenda de la COVID-19 Equity Evidence Academy (EA) 2021*

Traduciendo las innovaciones en pruebas

DÍA 2: JUEVES, 25 DE FEBRERO DE 2021, 12:00–3:00PM ET

12:00–12:15	Bienvenida, saludos a los participantes y propósito de las actividades del día <i>Anissa Vines, Co-PI, CEAL I-TEAM, UNC</i>		
12:15–12:45	Introducción al discurso de apertura del Día 2 <i>Krista Perreira, PhD, Co-Directora, RADx-UP CDCC Community Engagement Core, UNC</i> DISCURSO DE APERTURA 4; LA IMPORTANCIA DE ESTABLECER COLECTIVAMENTE PLANES DE ACCIÓN PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS <i>Georges Benjamin, MD, Director Ejecutivo, APHA</i>		
12:45–12:50	Instrucciones para las dinámicas de mesas redondas <i>Katie Brandert, MPH, CHES, Directora, Great Plains Leadership Institute, UNMC</i>		
12:50–1:30	Mesas redondas concurrentes: Recomendaciones y planes de acción 4 mesas redondas por cada tema interseccional		
	Mesas redondas; Tema 1: Consideraciones culturales y étnicas en el COVID-19	Mesas redondas; Tema 2: Costos económicos y sociales del COVID-19	Mesas redondas; Tema 3: Ciencia de datos robusta en pruebas de COVID-19
	Mesas redondas; Tema 4: Equidad y confiabilidad en pruebas de COVID-19	Mesas redondas; Tema 5: Comunicación y mensajes sobre COVID-19	Mesas redondas; Tema 6: Investigación de casos y seguimiento de contactos de COVID-19
1:40–2:10	Los informes resumen las discusiones de las mesas redondas		
2:10–2:40	Introducción del discurso de clausura del Día 2 <i>Goldie Byrd, PhD, Co-PI, CEAL I-TEAM, Wake Forest</i> DISCURSO 5; PROMOVER LA CIENCIA DE LAS PRUEBAS DE COVID-19 MÁS ALLÁ DE EA <i>Patrice Harris, MD, Presidenta anterior, AMA</i>		
2:40–3:00	Conclusiones de los participantes, instrucciones para los siguientes pasos después de EA y comentarios finales <i>Lori Carter-Edwards PhD, MPH, Equity EA Lead, UNC</i>		

*Considere que los ponentes exactos y sus títulos podrían haber cambiado desde la producción del Perfil de datos.